

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI

CAMPUS DI CESENA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

**UTILIZZO DI CAMPI ELETTRICI PULSATI
PER AUMENTARE IL TRASFERIMENTO
DI MASSA DURANTE LA MARINATURA/
SALAGIONE DI BRANZINO**

Tesi in:

69165-Qualità e formulazione degli alimenti (c.i.)

C.I. " 69167-FORMULAZIONE E INNOVAZIONE DI PRODOTTO"

Relatore:

Dott.ssa Silvia Tappi

Candidato:

ZHU JING

Correlatore:

Dott. Juan Manuel Castagnini

Dott. Fabio D'Elia

Dott. Francesco Spataro

Matricola N°:

0000921849

Anno Accademico 2020/2021

Sessione unica

INDICE

INDICE	1
INTRODUZIONE	3
PARTE I GENERALE	6
Capitolo 1 - Il branzino: <i>Dicentrarchus labrax</i>	6
1.1 Caratteristiche morfologiche.....	6
1.2 Il processo produttivo del branzino.....	7
1.3 Composizione del branzino	12
1.4 Mercato e prospettive future.....	13
Capitolo 2 - Il processo di salagione.....	18
2.1 I metodi di salagione.....	19
2.2 Applicazioni ed effetto.....	22
2.3 Migliorare il trasferimento di massa e aumentare la diffusione.....	23
Capitolo 3 - I campi elettrici pulsati	25
3.1 Componenti e principi del sistema.....	25
3.2 Effetto della elettroporazione e rottura dielettrica	28
3.3 Applicazioni ed effetto.....	32
3.4 Limiti e prospettive future.....	37
PARTE II SPERIMENTALE	42
Capitolo 4 - Materiali e metodi	42
4.1 Materia prima	42
4.2 Preparazione dei campioni	43
4.3 Pre-trattamento con campi elettrici pulsati (PEF)	43
4.4 Processo di salamoiaturo.....	45
4.5 Determinazioni analitiche.....	46
4.6 Analisi statistica	49
Capitolo 5 - Risultati e discussione	50
5.1 Trasferimento di massa	50

5.2 Attività dell'acqua.....	54
5.3 Drip loss	55
5.4 Texture.....	57
5.5 Colore	58
CONCLUSIONI.....	60
BIBLIOGRAFIA	61

INTRODUZIONE

Tra le innovazioni nel comparto dell'acquacoltura, la ricerca di diete innovative riveste una notevole importanza. L'acquacoltura biologica riflette uno specifico approccio alla produzione guidato dal crescente interesse pubblico per l'utilizzo sostenibile delle risorse (Mente et al., 2011). Il mangime biologico per pesci è attualmente prodotto secondo i regolamenti UE 834/2007, 889/2008 e 710/2009, 1358/2014, 673/2016. Tuttavia, a causa delle limitate opzioni disponibili negli ingredienti biologici certificati ricchi di nutrienti essenziali, cioè vitamine, aminoacidi essenziali e acidi grassi necessari per coprire le esigenze dietetiche dei pesci d'allevamento, è difficile per l'industria dei mangimi ottenere mangimi biologici di pari qualità rispetto a quelli convenzionali. Pertanto, gli allevatori possono riscontrare una riduzione delle prestazioni di pesce e mangime che porta a costi sproporzionatamente più elevati nelle pratiche di agricoltura biologica, sia a causa di volumi di produzione inferiori che di rapporti di conversione dei mangimi più elevati. Cicli produttivi prolungati aumentano anche il rischio di perdite dovute a malattie.

I campioni di branzino utilizzati nella presente sperimentazione sono stati allevati con due diete biologiche formulate diversamente. La prima era di tipo tradizionale (commerciale), mentre la seconda era di tipo innovativo, basata sull'utilizzo di sottoprodotti marini e formulata per avere alti livelli di nutrienti essenziali, bassi livelli di sostanze indesiderabili (metalli pesanti, residui di pesticidi ecc.), densità energetica, disponibilità, accessibilità e bassa impronta ecologica.

Tale sperimentazione fa parte di un più ampio progetto finanziato dalla Comunità Europea, il progetto FuturEUAqua (H2020-BG-2018-2020 - Blue Growth).

L'obiettivo specifico di questa sperimentazione è stato quello di valutare l'effetto della dieta sulle performance tecnologiche del branzino in risposta all'applicazione di processi tecnologici quali applicazione di campi elettrici pulsati e salamoiatatura.

Uno dei più antichi metodi di conservazione utilizzati per la conservazione a lungo termine del pesce è la salatura. Grazie ad un prezzo di mercato abbastanza abbordabile e di buona appetibilità, questi prodotti sono diventati popolari e molto apprezzati in Europa e negli Stati Uniti. Insieme ai cambiamenti dello stile di vita e alla crescente domanda dei consumatori verso cibi pronti, i preparati ittici leggermente salati stanno guadagnando sempre maggiore popolarità (Fan et al., 2014).

Il cloruro di sodio (NaCl), il comune sale da cucina, è l'ingrediente principale utilizzato nella salatura dei pesci, che avviene convenzionalmente tramite salatura a secco o salatura a umido in salamoia. La salatura in salamoia viene eseguita immergendo il prodotto in una soluzione contenente sale o iniettando la salamoia direttamente nel muscolo del pesce (De Leonardis, 2008). In seguito al trattamento, la migrazione del sale dalla salamoia alla matrice del pesce è generalmente piuttosto lenta.

Tuttavia, il processo di salatura richiede tempi piuttosto lunghi, soprattutto in salamoia leggera, ed è pertanto interesse delle aziende alimentari la ricerca di strategie per aumentarne la resa e la velocità, anche per superare rapidamente la prime fasi del processo, dove il prodotto presenta ancora attività dell'acqua elevata e quindi risulta essere suscettibile allo sviluppo microbico.

Tra le tecnologie emergenti, l'applicazione di campi elettrici pulsati (PEF) sembra avere un grande potenziale nel contribuire ad accelerare la cinetica di salatura dei prodotti ittici, attraverso una maggiore diffusione del sale nel muscolo del pesce (Hafsteinsson et al., 2000). Anche se tale tecnologia è stata introdotta per il potenziale utilizzo nell'industria alimentare circa 50 anni fa, può ancora essere considerata una tecnologia emergente, grazie alle recenti scoperte sul suo effetto sull'inattivazione microbica e sul miglioramento del trasferimento di massa tramite l'elettroporazione delle membrane cellulari (Gómez et al., 2019). A livello operativo, il PEF consiste nell'applicazione di impulsi ad alta tensione per un breve periodo di tempo ad alimenti posizionati tra due elettrodi, determinando specifiche modificazioni strutturali delle cellule biologiche. Questo concetto è stato precedentemente applicato nell'industria ittica con l'obiettivo di migliorare la capacità di ritenzione idrica del pesce e per l'intenerimento dei crostacei (Klonowski et al., 2006). Il pretrattamento PEF è

stato anche suggerito come tecnica promettente per accelerare il trasferimento di massa nel processo di essiccazione del pesce (Gómez et al., 2019).

Da ricerche precedenti, il trattamento di filetti di branzino a 0.3 kV/cm aveva favorito il successivo processo di salamoiatatura, consentendo un maggiore assorbimento di acqua e sale, permettendo quindi di ridurre il tempo necessario per raggiungere il livello ottimale.

Tuttavia, la variabilità della materia prima può influenzare la risposta tecnologica del prodotto al trattamento effettuato.

Per questo motivo, i campioni di branzino allevati con le due diete biologiche sono stati sottoposti al processo selezionato in precedenti sperimentazioni e valutati sulla base delle cinetiche di trasferimento di massa e le principali caratteristiche qualitative.

PARTE I GENERALE

Capitolo 1 - Il branzino: *Dicentrarchus labrax*

Il *Dicentrarchus labrax*, comunemente noto come “branzino” è una specie che vive in climi (5-28°C), la cui principale area di popolazione si estende dalla Norvegia al Marocco nell'Atlantico nordorientale e dal Mediterraneo occidentale al Mar Nero (Whitehead et al., 1986).

Figura 1.1 La principale area di vita del *Dicentrarchus labrax* (Statistiche della pesca FAO)

1.1 Caratteristiche morfologiche

Il branzino è caratterizzato da un corpo piuttosto allungato, con la bocca moderatamente

protrattile e la pinna caudale moderatamente forcuta. Questo pesce è caratteristico per il suo colore da grigio argenteo a cromatico sul dorso, argenteo sui lati, e il ventre generalmente colorato di giallo. I pesci giovani possono avere delle macchie scure sulla parte superiore del corpo che scompaiono con l'età.

La lunghezza di vendita del branzino è per lo più di 300-400 cm.

Figura 1.2 Dicentrarchus Labrax

1.2 Il processo produttivo del branzino

Il branzino è un pesce che vive nelle vicinanze delle coste e degli estuari ricchi di microrganismi. Sopravvivono a temperature da due a 32°C e di solito depongono le uova in stagni e lagune di acqua di mare, principalmente uova oceaniche, dove possono perfino passare l'inverno; secondo le informazioni fornite da Food And Agriculture Organization (FAO).

Il branzino può cacciare a qualsiasi ora del giorno, è carnivoro e si nutre di piccoli pesci e di una buona varietà di invertebrati. I giovani consumano principalmente piccoli crostacei (lamellipedi, Mysidacea, isopodi) e piccoli pesci (circa 1/4 della dieta). nei pesci più grandi di venti cm(adulti), gamberi e granchi.

La maturazione e la deposizione delle uova richiedono ulteriori condizioni ambientali specifiche (temperatura, fotoperiodo, salinità) per vedere i cambiamenti nel periodo di deposizione delle uova.

La deposizione delle uova avviene solo una volta all'anno e tende ad essere in inverno, anche se nelle zone meridionali italiani avviene in primavera. Nel Mediterraneo la maturità sessuale iniziale avviene di solito tra i due e i quattro anni antichi mentre nell'Atlantico la

maturità sessuale avviene un po' più tardi (i maschi tra i 4-7 anni e le femmine tra i 5-8 anni).

La figura 1.3 mostra le fasi ordinarie di allevamento del branzino.

Figura 1.3 Fasi di allevamento

In avannotteria, le larve vengono allevate in moduli intensivi per i primi due mesi e alimentate con cibo vivo (rotiferi, naupli di artemia). Un momento particolarmente critico è quello dello svezzamento dove gli animali devono abituarsi ad un'alimentazione tramite mangimi.

Al termine del periodo di svezzamento, le larve assumono la morfologia adulta e sono pronte per essere inserite nelle vasche di pre-ingrasso. Questa fase ha una durata variabile (2-4 mesi) e va posta molta attenzione all'alimentazione e al ricambio di acqua. La mortalità è piuttosto elevata ed è attribuibile a più fattori come le difficoltà di adattamento all'alimentazione tramite mangimi, stress, patologie e anche fenomeni di cannibalismo.

La fase di ingrasso dura generalmente 10-15 mesi per i branzini (350-500g). Generalmente l'ingrasso avviene in gabbie in mare aperto, ma possono essere adottate anche gabbie a terra (il periodo di allevamento è più lungo di circa due mesi).

Il branzino è da lungo tempo oggetto di un'acquacoltura tradizionale. La maggior parte dell'allevamento avviene in stagni e lagune di segatura, ma la maggior parte della produzione proviene dall'allevamento in gabbie marine.

Il metodo tradizionale è il sistema di estensivo, praticato in ambienti naturali o artificiali estesi (fino a qualche migliaia di ettari) nelle quali l'intervento umano si limita esclusivamente ad opere di cattura, ripopolamento, gestione del novellame ed eventuale controllo del regime idraulico delle acque e dove l'energia trofica necessaria è a carico dell'ambiente. Viene realizzata in aree costiere protette e in ambienti lagunari (acque salate) o in laghi e dighe (acque dolci).

Figura 1.4 Sistema di allevamento estensivo

La metodologia in sistema di estensivo della gestione delle lagune pone barriere speciali nei siti lagunari applicabili per catturare i pesci durante la loro migrazione autunnale verso il mare aperto. La barriera è aperta da febbraio a maggio per la laguna sia naturalmente fornita di avannotti.

Il problema limitante è nel comportamento alimentare naturale delle spigole che, in quanto predatori, potrebbero ridimensionare drasticamente le risorse naturali dell'ecosistema lagunare.

È il principio dell'allevamento italiano e il sud della Spagna, ancora attualmente operativi. I branzini in sistemi estensivi raggiungono il peso e la taglia commerciale, circa 400g, in circa 35-37 mesi (Bombace & Lucchetti, 2011);

Figura 1.5 Sistema intensivo

Nella produzione intensiva, ci sono sistemi a gabbia e sistemi a vasca.

Le gabbie saranno di vari tipi, sono tipicamente fabbricate in acciaio con superfici da quattro a oltre dieci metri, avendo reti sospese sotto le passerelle fino a 6-8 m di profondità. Tutti i tipi sono supportati da uno scambio di acqua naturale attraverso i recinti.

La qualità è molto variabile, secondo le condizioni autoctone alla marea e alla corrente.

Una questione cruciale sono i recinti: è essenziale un cambio netto frequente, soprattutto nei periodi caldi (ogni 15-20 giorni); è inoltre necessaria una pulizia settimanale per eliminare gli organismi e un trattamento periodico con prodotti antivegetativi.

Le vasche sono di solito dotate di acqua di mare (38‰) mantenuta in un sistema a flusso continuo sotto temperatura ravvicinata. In alternativa si può usare anche acqua mare (30‰)

pompata da lagune adiacenti.

Si applicano alte densità di allevamento (20-35 kg/m³); un controllo corretto della qualità dell'acqua e un'attenta osservazione della salute dei pesci sono essenziali.

Un sistema di ricircolo, per regolare la temperatura dell'acqua (tra 13-18 °C) viene impiegato durante l'autunno/inverno, di solito usato esclusivamente negli avannotterie e nella fase di pre-ingrasso del ciclo di produzione; viene usata anche per ingrasso negli allevamenti ad alta tecnologia.

Questo sistema migliora la crescita, tuttavia sarà estremamente costoso.

Sea cages (Photo by Francesco Cardia)

Sea cages (Photo by Francesco Cardia)

Raceway (Photo by Patrick Prouzet)

Larval tank (Photo by Robert Vassallo)

Figura 1.6 Cage systems e Tank systems

1.3 Composizione del branzino

C. Alasalvar ha valutato la composizione di acidi grassi e minerali della carne di branzino d'allevamento e selvatico (*Dicentrarchus labrax*) ed è giunta alle seguenti conclusioni.

Component	Cultured	Wild
Protein	20.7±1.0	19.2±0.7
Fat	5.2±1.3	1.4±1.3
Moisture	72.2±1.8	75.5±3.6
Ash	1.5±0.1	1.5±0.1

a

Data are expressed as mean±SD (n=4) on a fresh weight basis.

Figura 1.7 Composizione chimica (%) nei branzini allevati e selvatici.

I principali acidi grassi conosciuti nel branzino sono il 16:0 (acido palmitico), 18:0 (acido stearico), 18:1n-9 (acido oleico), 20:5n-3 (acido eicosapentaenoico, EPA) e 22:6n-3 (acido docosaesaenoico, DHA). l'acido esadecanoico è il principale acido grasso saturo (SFA), che rappresenta circa il 70% dell'intero contenuto di totale di acido grasso nel branzino allevato e selvatico.

l'intero contenuto di acido grasso saturi era del 29,2% nel branzino d'allevamento e del 33,4% nel branzino selvatico. Rispetto al branzino selvatico, il branzino d'allevamento aveva un contenuto di grassi molto più alto e un contenuto di umidi molto più basso. Il contenuto di molti acidi grassi all'interno del pesce era influenzato dal mangime industriale. Per esempio, l'acido oleico è diventato l'acido grasso monoenoico predominante nel pesce ed era notevolmente più alto nel pesce d'allevamento che nel pesce selvatico. Tra gli acidi carbossilici della serie n-6 presenti negli oli vegetali impiegati nei mangimi per pesci d'allevamento, ha portato ai branzini d'allevamento avevano livelli più alti di 18:2n-6 (acido linoleico) rispetto ai branzini selvatici. D'altro canto, il branzino selvatico ha livelli più alti di 20:4n-6 (acido arachidonico, AA). la quantità di AA nel branzino d'allevamento è

incredibilmente bassa perché l'olio animale usato nella dieta contiene quantità molto basse di questo acido grasso. Il rapporto di grandezza degli acidi grassi n-3 e n-6 è più alto nel branzino selvatico che in quello d'allevamento perché l'ambiente marino fornisce una fornitura di alimenti ricchi di n-3. Le diete prodotte in fabbrica contengono generalmente alte proporzioni di lipidi ricchi di acidi grassi saturi totali e MUFA, ma mancano di PUFA n-3. La scelta corretta dei grassi alimentari può permettere di regolare la composizione in acidi grassi del branzino d'allevamento per rispondere ad aspetti utili per la salute e alle esigenze dei consumatori.

Molti studi hanno dimostrato che la concentrazione di minerali in traccia nei pesci è influenzata da diversi fattori come le variazioni stagionali e biologiche (specie, dimensioni, muscolo, età, sesso e maturità sessuale), l'approvvigionamento alimentare e l'ambiente (chimica dell'acqua, salinità, temperatura e contaminanti). Il Fe e il Zn erano i maggiori componenti dei quattordici minerali analizzati, rappresentando il 78,2% e l'81,6% dell'intero contenuto minerale all'interno della carne del branzino allevato e selvatico, rispettivamente. Il contenuto superiore di Fe nel branzino selvatico è anche legato alla dominanza di muscoli scuri nel corpo. In conclusione, il contenuto totale di lipidi, il rapporto di acidi grassi e la composizione di minerali in tracce del pesce dipendono in larga misura dalla dieta.

1.4 Mercato e prospettive future

Entro la fine degli anni '60, la Francia e le nazioni europee fecero a gara per sviluppare tecnologie affidabili per la produzione su larga scala di novellame di branzino, e alla fine degli anni '70 la tecnologia per la produzione su larga scala di novellame di branzino era sufficientemente sviluppata nella maggior parte dei paesi mediterranei. Il branzino era il primo pesce marino non salmonide allevato commercialmente in Europa ed è attualmente il principale pesce commercialmente necessario allevato nel Mediterraneo. Grecia, Turchia, Italia, Spagna, paesi europei ed Egitto sono i produttori più importanti

Figura 1.8 Principali paesi produttori di *Dicentrarchus labrax* (FAO Fishery Statistica, 2006)

Nel mercato alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90, la qualità d'allevamento era percepita come complementare alle specie selvatiche e i costi erano terribilmente alti. Con la continua crescita dell'acquacoltura, il prezzo dei prodotti selvatici è stato inizialmente influenzato. Oggi c'è una distinzione trasparente tra i mercati dei prodotti selvatici e d'allevamento, con il branzino selvatico attraente molte volte rispetto al pesce d'allevamento. Dalle statistiche della FAO, la cattura di branzino in Europa è stata importante, ma ha cominciato a diminuire dopo il 1884 (484.031 kg) nella Italia e nel 2019 era solo 185.738 kg. Le catture mondiali ed europee di branzino hanno una tendenza all'aumento, con l'Italia in crescita fino al 1995, poi instabile e in declino dopo aver raggiunto un picco nel 2001 (218.330 kg) e stabilizzandosi dopo il 2008, galleggiando a circa 150.000 kg.

Figura 1.9 produzione di pesca di *Dicentrarchus labrax* (FAO Fishery Statistica)

Figura 1.10 produzione di acquacoltura di *Dicentrarchus labrax* (FAO Fishery Statistica)

A differenza di molti altri pesci d'allevamento (come il salmone o la trota), il branzino è stato finora principalmente in forma intera e fresca. L'attuale elaborazione e sviluppo del prodotto terribilmente limitato attualmente, principalmente per aumentare la durata di conservazione, come imballaggio con aerazione (MAP). una ragione significativa per questo può essere

l'orientamento dei consumatori, che sono abituati a vedere pesce intero al dettaglio, sebbene il branzino sia più semplice da conservare e trasportare con la testa e le interiora rimosse.

In Europa, il business del branzino è cresciuto potentemente nell'ultimo decennio. la merce è principalmente sono venduti principalmente in Italia e Spagna. il paese più commerciale è la Grecia, è un importante esportatore.

In Italia, il branzino è una delle specie più consumate, consumando 44235384 chilogrammi nel 2018, con un prezzo di mercato di 125955122 dollari. Tuttavia, secondo le statistiche è chiaro che la produzione di branzino in Italia è molto inferiore al consumo ed è che il principale mercato di esportazione del prodotto greco

Figura 1.11 Produzione (pesca + allevamento) e consumo del branzino italiano

Con l'aumento della produzione di branzini, i costi si sono ridotti e i prezzi di mercato sono scesi di oltre due terzi tra il 1990 e il 2002. La rapida saturazione del mercato e i paralleli rapidi cali di valore (60-70% in un decennio), sono attribuiti al fatto stesso che i mercati

standard per queste specie sono principalmente nell'Europa meridionale (ristretto ambito di mercato), un'assenza di diversificazione del prodotto e uno sviluppo e una promozione del mercato limitato.

Inoltre, i problemi con il commerciale, l'attività di coltivazione del branzino incorpora un problema generale con l'utilizzo e persino l'abuso di antibiotici in ogni produzione e lavorazione. Il consumo di antibiotici provoca l'insorgenza di resistenza agli antibiotici nei batteri per uomo, ed è considerato uno dei rischi più gravi per la salute umana su scala mondiale. Questo necessita di essere ulteriormente standardizzato e migliorato.

Capitolo 2 - Il processo di salagione

La salagione è uno dei metodi più antichi per aumentare la stabilità degli alimenti. La maggior parte della carne non trattata non può essere mantenuta a lungo poichè si deteriora. La carne si decompone rapidamente se non viene conservata, e il suo tasso di decomposizione dipende dall'umidità, dalla temperatura e quindi dalla presenza di agenti patogeni nell'ambiente.

La carne deteriorata può modificare il colore e sprigionare un odore sgradevole. L'assunzione causerà una grave intossicazione alimentare.

Il ruolo della conservazione dell'alimento è ovvio, soprattutto in tempi di carestia o quando la carne deve essere trasportata in lunghi viaggi.

Dato che il sale è un composto assorbente, può togliere acqua all'alimento e quindi la natura ipertonica del sale blocca le funzioni vitali dei microrganismi.

Grazie alla diversa sensibilità dei microrganismi al sale, qualsiasi microrganismo alofilo che possa tollerare alte concentrazioni di sodio deve fare molta attenzione.

Il processo di salagione richiede il controllo delle seguenti variabili:

- freschezza iniziale della materia prima
- caratteristiche del sale (dimensioni, presenza rame, ferro, concentrazione solfati di calcio e magnesio)
- rapporto sale/pesce
- lavorazione del pesce
- disidratazione dopo salagione (metodo ed entità)

Il pesce salato e il salame sono due alimenti conservati tradizionalmente. L'alto contenuto d'acqua del pesce, la sua ricchezza di nutrienti e l'attività microbica lo rendono un alimento soggetto a deterioramento, e nell'ambito del pesce, i microrganismi che più causano il suo deterioramento sono *Heliobacterium*, *Sarcina litoralis* e genere *Micrococcus morhuae*.

Ci sono diversi fattori che influiscono sullo standard del prodotto finito, insieme al tipo e alla

qualità del pesce, la concentrazione di sale nella salamoia e anche la durata di immersione in salamoia (Thorarinsdottir et al., 2004).

Durante la salagione, il tessuto muscolare del pesce subisce un metodo di chimica organica che cambia le sue proprietà scientifiche chimiche.

Mentre nei paesi mediterranei i pesci salati più usati sono il merluzzo, il tonno, le anguille e le sardine.

2.1 I metodi di salagione

L'azione del sale è una delle tecniche di conservazione del pesce più antiche, che a volte include una concentrazione abbastanza alta per conservare il pesce. Si toglie l'acqua e si aggiunge sale alla carne in modo che si formi un ambiente ricco di soluti e inoltre il livello di pressione attira i microrganismi fuori dall'acqua, ritardando la loro crescita. Inoltre, l'attività dell'acqua viene ridotta e le proprietà propositive delle proteine del pesce vengono migliorate, prolungando così la durata del pesce (Yanar et al., 2006).

Pacetti ha ipotizzato che la maggior parte delle parti del muscolo di pesce (proteine, lipidi e sali) influenzano la disposizione delle molecole d'acqua all'interno della matrice del prodotto, avendo così un controllo sulla qualità e la durata del prodotto (Pacetti et al., 2015).

Tuttavia, ad alte concentrazioni di sale, le proteine potrebbero denaturarsi, con conseguente rafforzamento dei legami proteico-proteici, accorciamento e disidratazione (Thorarinsdottir, Arason, Geirsdottir, Bogason & Kristbergsson et al., 2002).

Le proteine miofibrillari sono necessarie per le proprietà propositive dei prodotti di pesce in salagione, corrispondenti alla capacità di trattenere l'acqua (WHC). Il sale agisce con le macromolecole, infliggendo cambiamenti nell'estraibilità delle proteine, denaturazione termica e aggregazione di molte proteine muscolari (Nguyen et al., 2010), aumentando l'associazione e la capacità di trattenere l'acqua del muscolo di pesce e quindi i suoi parametri strutturali. L'aumento della capacità di trattenere l'acqua del muscolo di pesce aiuta a ridurre le perdite in cottura, migliorando così la morbidezza e l'appetibilità del prodotto finale.

La salagione influenza congiuntamente la precipitazione delle proteine miofibrillari e sarcoplasmatiche. Quindi, il risultato della salinità sulla distribuzione dell'acqua all'interno del muscolo potrebbe anche coinvolgere il risultato diretto della salinità sui cambiamenti nella composizione strutturale del muscolo (Larsen & Elvevoll, et al., 2008; Thorarinsdottir, Arason, Geirsdottir, Bogason & Kristbergsson et al., 2002). La diffusione di acqua e sale dipende dalle caratteristiche del pesce, così come la temperatura, la freschezza, il pH, la struttura e la composizione e le dimensioni del filetto. Poiché la temperatura vicina aumenta, i sali penetrano più semplicemente nel pesce. Pertanto, si dovrebbero mantenere temperature basse, idealmente a +4°C, anche durante la conservazione, in modo da ridurre la possibilità di incidenza di microrganismi alofili.

Durante il processo di salagione a secco, il sale (di solito NaCl) e diversi ingredienti della miscela (zucchero e spezie) vengono applicati alla superficie del pesce. Il sale penetra lentamente nelle cellule dell'alimento. L'acqua che fuoriesce dall'alimento insieme al sale secco sulla superficie forma una soluzione salina mirata. Dato che la concentrazione esterna di sale è superiore a quella interna, l'assorbimento del sale e la lisciviazione dell'acqua diminuiscono ancora calano pian piano fino a quando si crea un equilibrio tra le superfici interna ed esterna.

Per confermare una distribuzione corretta e uniforme del sale, il pesce dovrebbe essere più o meno di dimensioni simili. La metodologia di salagione a secco produce rendimenti inferiori rispetto a diversi modi di salagione a causa della maggiore perdita d'acqua. La maggiore perdita d'acqua prolunga il periodo di tempo del prodotto finito.

Quando si indurisce il pesce durante un metodo a secco, bisogna fare attenzione a cospargere il sale in modo uguale sulla superficie del pesce, poiché l'assorbimento irregolare del sale porterà la superficie a contatto con l'aria, infliggendo l'ossidazione del grasso e producendo un odore più forte e un colore più scuro. È inoltre necessario evitare che anche lo strato inferiore sia schiacciato dal peso dello strato superiore una volta che il pesce è posto.

La salamoia è un'altra efficace metodologia antica che si riferisce ad un composto di acqua

e sale. Esistono diversi tipi di salamoia, classificati in base alla loro concentrazione di sale: il 10% è considerato debole, il 18-25% è considerato medio e il 25-20% è considerato forte. L'impiego di salamoie permette rendimenti di peso e massa più alti con concentrazioni di sale inferiori rispetto alle soluzioni saline completamente sature. (Nguyen et al. 2010)

Durante il processo di salagione, la salamoia stessa subisce cambiamenti chimici e biologici in quanto inizialmente è trasparente e poi diventa opaca e sviluppa un odore indesiderato. Ciò è dovuto alla crescita batterica e alla produzione di solfuro di idrogeno e mercaptani. Ecco perché la soluzione salina deve essere sostituita dopo ogni ciclo.

Il metodo di salagione influenza anche l'assorbimento del sale da parte del muscolo e influisce sulle sue proprietà strutturali e meccaniche. Pertanto, il tasso di penetrazione del sale nel pesce durante la salagione è maggiore rispetto alla salagione a secco (Akse et al., 1993).

La concentrazione di sale nella salamoia influenza l'aumento di peso, la capacità di trattenere l'acqua e la qualità commerciale del prodotto finale (Nguyen, Thorarinsdottir, Gudmundsdottir, Thorkelsson & Arason et al., 2010).

Oltre ai due metodi tradizionali menzionati sopra, si può eseguire l'iniezione, generalmente usando soluzione di sale e fosfati. Il tasso di salagione viene aumentato forzando meccanicamente il sale nel tessuto muscolare prima che venga diffuso passivamente. L'uso di aghi con molti piccoli fori assicura una concentrazione uniforme di sale in tutto il muscolo. La pressione di iniezione e il numero di iniezioni al pesce possono essere regolati direttamente sulla macchina di iniezione automatica. Questo metodo viene usato principalmente per pesci di grandi dimensioni per ridurre il tempo di salagione di circa un terzo.

Il pesce viene poi sottoposto a una fase di immersione e infine la fase finale può essere effettuata con il metodo a secco.

2.2 Applicazioni ed effetto

Lo sviluppo di prodotti salati può aiutare a diversificare la loro offerta attuale. Il controllo cinetico e termodinamico del processo di salagione può essere studiato per ottenere una maggiore omogeneizzazione del pesce salato con un tempo maggiore richiesto per ottenere la salagione e un processo di salagione più facilmente controllabile. In uno studio, i ricercatori hanno trattato filetti di

Mylopharyngodon piceus rispettivamente con 1,5% di sale e 1,5% di sale + 1,2% di zucchero. Si è scoperto che ognuno di essi ritardava i cambiamenti fisici, chimici e microbiologici e migliorava le caratteristiche sensoriali, mentre riduceva la produzione di amina biogena; questi cambiamenti hanno portato al mantenimento delle caratteristiche di qualità primaria e a un aumento della durata di conservazione. Specificamente ci sono stati cambiamenti chimici in Hxr, Hx, scala di pH ed azoto volatile totale (TVB-n); ridotte perdite di stato e migliorata qualità sensoriale generale del pesce e valori notevolmente inferiori di putrescina e cadaverina. Rispetto ai campioni non trattati.

Concentrazioni elevate di putrescina e cadaverina potrebbero essere determinate durante il deterioramento di vari alimenti, che erano correlate alle attività enzimatiche di ornitina e lisina decarbossilasi nelle *Enterobacteriaceae*. Le caratteristiche sensoriali erano notevolmente associate a TAC, TVB-n, putrescina e cadaverina.

La formazione di putrescina e cadaverina era significativamente ridotta nei campioni trattati, molto probabilmente a causa dell'impatto repressivo del sale sul batterio di deterioramento caro alle *Enterobacteriaceae*

I prodotti di degradazione del nucleotide ($ATP \rightarrow ADP \rightarrow AMP \rightarrow IMP \rightarrow Hxr \rightarrow Hx$), in particolare IMP, Hxr e Hx, sono normalmente usati come indicatori di freschezza del pesce prima del deterioramento.

La decomposizione di IMP a Hx è lenta ed è causata da enzimi di autolisi ed enzimi di microrganismi (Alasalvar, Taylor, Öksüz, Shahidi, & Alexis et al., 2002).

L'IMP potrebbe essere un esaltatore di sapore, quindi la freschezza accettabile del pesce è strettamente correlata. Al contrario, Hx risulta in una graduale perdita del sapore desiderato

e allo sviluppo dell'amaro. L'accumulo di Hx nei tessuti del pesce riflette la fase iniziale della degradazione della autolisi e il successivo deterioramento batterico.

Il trattamento con 1,5% di sale e 1,5% di sale + 1,2% di zucchero ha ritardato la velocità di decomposizione da Hxr a Hx. Questo ritardo potrebbe anche essere dovuto all'impatto repressivo del sale sulla degradazione della autolisi o all'espansione dei batteri degradativi, che possono secernere enzimi rilevanti che contribuiscono alla decomposizione di Hxr in Hx.

È stato secondo che i cambiamenti nelle perdite di stato potrebbero anche riguardare il pH e la WHC del muscolo. La salagione porta cambiamenti nelle proteine muscolari, in particolare quelle solubili in sale, che sono strettamente legate alla WHC del muscolo (Mendiratta, Kondaiah, Anjaneyulu & Sharma et al., 2008).

Sono stati rilevati valori di elasticità notevolmente più alti per i campioni trattati nell'esperimento. Questo significa che il trattamento a basso sale (1,5%) fornisce una maggiore consistenza ai filetti di sgombrò.

Il colore superficiale dei muscolari è un parametro vitale per la soddisfazione dell'alimento muscolare e influisce sull'accettazione del prodotto da parte dell'acquirente. La salagione ha avuto un impatto importante sulla modifica del colore dei filetti. Il trattamento di salagione ha ridotto il punteggio dell'aspetto dei filetti mentre ha aumentato lo stile in una certa misura.

2.3 Migliorare il trasferimento di massa e aumentare la diffusione

Il metodo di diffusione è un'operazione unitaria critica all'interno dell'industria alimentare per la scomposizione di materiali organici. La membrana cellulare può essere presa in considerazione come barriera all'interno del metodo di diffusione ed è quindi fortemente influenzato dal grado di permeabilità della membrana cellulare. Per questo motivo, anche se la salagione può essere molto interessante nel controllare il deterioramento dei cibi, il

metodo può essere molto lento e potrebbe richiedere numerosi giorni (Bampi et al., 2016). Negli studi sul pesce, i principali elementi di influenza sono stati individuati nella concentrazione di sale in una soluzione salina e nella temperatura del metodo. In passato sono state studiate diverse strategie di pretrattamento per accelerare l'assorbimento del sale nel muscolo. Un esempio è la tecnica di burattatura sottovuoto. Il movimento meccanico della burattatura garantisce una distribuzione omogenea della salamoia, anche l'effetto aggiuntivo del vuoto che comprime il gas residuo nello spazio dei pori, portando all'infiltrazione di salamoia (Hayes et al., 2007).

I campi elettrici pulsati (PEF) sono stati proposti per aumentare notevolmente la diffusione del sale durante la salagione di carne (Bhat et al., 2018). Inoltre, ha una capacità interessante nel migliorare la salagione dei prodotti ittici. I campi elettrici pulsati (PEF) possono avere un effetto sulla diffusione, distribuzione e trasferimento di sodio dalla matrice di carne con l'aiuto dell'induzione dell'elettroporazione e l'aumento della permeabilità della membrana. Questo potrebbe anche modificare l'interazione tra proteine e ioni di sale e avere un effetto sul lancio di sodio durante la masticazione (Bhat et al., 2018).

Capitolo 3 - I campi elettrici pulsati

La tecnologia del campo elettrico pulsato (PEF) è impiegata come una tecnica di processo alimentare fisica non termica. Essi si basano sull'utilizzo d'impulsi elettrici ad alta tensione e di breve durata (ns-ms) che, se applicati a determinati livelli a tessuti biologici, ne causano la permeabilizzazione o l'elettroporazione cellulare. I trattamenti con campi elettrici pulsati possono essere utilizzati come valida alternativa ai trattamenti termici convenzionali per l'inattivazione microbica; oppure in combinazione ad altre operazioni unitarie, quali essiccazione, liofilizzazione, congelamento, disidratazione osmotica, impregnazione sottovuoto, estrazione, al fine di accelerare i trasferimenti di massa e di calore, e di migliorare la qualità dei prodotti alimentari (Toepfl et al., 2007).

3.1 Componenti e principi del sistema

Un sistema a campi elettrici pulsati è costituito da quattro elementi fondamentali:

- dispositivo di controllo e acquisizione dei dati;
- generatore ad alta tensione: fornisce energia elettrica alla tensione desiderata;
- modulatore di impulsi: consente di applicare una corrente alternata;
- camera di trattamento: alloggiamento posto tra due elettrodi per la matrice alimentare da trattare.

La camera di trattamento contiene gli elettrodi ed è la sede per il prodotto da trattare. L'energia viene scaricata attraverso la camera di trattamento per indurre un campo elettrico all'interno del materiale alimentare.

I parametri principali che caratterizzano la tecnologia PEF sono i seguenti (Raso et al., 2016):

- differenza di potenziale elettrico (u_0) [V];
- intensità del campo elettrico (e) [V/cm];
- tempo di trattamento (t) [s];

- forma dell'impulso;
- ampiezza degli impulsi (τ) [μs - ms];
- numero di impulsi (n);
- energia specifica dell'impulso (w) [kJ/kg];
- frequenza di ripetizione degli impulsi (f) [Hz];

Figura 3.1. Schema di un sistema di elaborazione del campo elettrico pulsato (PEF)

I trattamenti vengono eseguiti a temperature vicine a quelle ambientali e potrebbero minimizzare la perdita di energia grazie al riscaldamento degli alimenti (Pourzaki & Mirzaee et al., 2008).

Kumar (et al., 2015) ha spiegato che forme d'onda di tensione totalmente diverse possono essere applicate nel trattamento PEF, così come impulsi esponenziali, onde quadre, impulsi bipolari e oscillanti, e impulsi oscillatori. Tra loro esponenzialmente decadimento e onde quadrate sono le forme d'onda di solito utilizzati impulsi onda quadra sono considerati superiori agli impulsi esponenzialmente decadimento come risultato del precedente può gestire il periodo totale dell'impulso con un'intensità continua e costante (Wan et al., 2009).

Figura 3.2 – Circuiti elettrici semplificati di sistemi di generazione di impulsi per il decadimento esponenziale (a sinistra) e impulsi ad onda quadra (a destra).

In base alla tensione applicata, la tecnologia PEF è classificata come trattamenti ad alta intensità (> 20 kV/cm) o a media/bassa intensità (0,1-20 kV/cm).

Il prolungamento del periodo di tempo del prodotto attraverso l'inattivazione dei microrganismi e degli enzimi è a volte raggiunto da HiPEF (20-40 kV/cm), che potrebbe sostituire il tradizionale trattamento termico con il vantaggio di conservare o cambiare minimamente le proprietà sensoriali. Grazie all'alta intensità raggiunta durante l'elaborazione HiPEF, la sua applicazione dovrebbe essere eseguita in prodotto liquido omogeneo.

D'altra parte, MiPEF (1-20 kV/cm) è usato per gli alimenti solidi e liquidi, spesso come pretrattamento per migliorare/ottimizzare i processi di essiccazione, cambiamento di fase e l'estrazione. Allo stesso modo, il trattamento MiPEF a basse intensità (0.1-3 kV/cm) ha dimostrato di indurre risposte di stress in colture agricole per la produzione di metaboliti secondari.

Queste proprietà permettono ai campi elettrici pulsati (PEF) di essere utilizzati in una grande

varietà di applicazioni all'interno dell'industria del processo alimentare, principalmente per l'inattivazione non termica dei microrganismi, il recupero di composti preziosi dalle matrici vegetali, e come tecnica di pretrattamento per aumentare il cambiamento di fase e i processi di essiccazione. Congiuntamente l'elettroporazione è solita indurre risposte di stress e stimolare le cellule biologiche a fornire alcuni metaboliti secondari avanzati. È anche introdotto nei tessuti biologici come materiali pratici totalmente diversi o medicina che garantiscono la stimolazione elettrica delle cellule.

3.2 Effetto della elettroporazione e rottura dielettrica

La membrana cellulare (membrana plasmatica) è il luogo in cui la cellula scambia materia, energia e informazioni con il mondo esterno. Il "modello del mosaico fluido" è attualmente un modello generalmente accettato delle membrane biologiche. Esso ritiene che la struttura del doppio foglietto fosfolipidico costituisca lo scheletro continuo della membrana, tuttavia non è fissa, ma una struttura con caratteristiche di liquidi, cioè le molecole di lipidi e proteine sono sempre in flusso nella membrana.

La struttura del doppio foglietto fosfolipidico delle membrane rende pervie per selezione: non sono permeabili a farmaci, anticorpi, DNA, ecc. Pertanto, affinché queste particelle impervie entrino nella cellula e producano effetti biologici o medici specifici, è necessario applicare uno stimolante esterno (elettrico, chimico, meccanico, ecc.) Alla membrana cellulare per aumentarne la permeabilità.

L'elettroporazione si riferisce alla formazione di pori liquidi nel doppio foglietto fosfolipidico una volta che una cellula biologica è sottoposta a una tensione applicata e il campo elettrico pulsato associato è superiore al potenziale vitale transmembrana specificato, cioè, una volta che il campo elettrico applicato polarizza il nonconduttore sotto l'azione di un campo elettrico pulsato (PEF).

Fenomeno biofisico che provoca la perdita di semi-permeabilità delle membrane delle cellule o dei tessuti, e infliggendo uno sviluppo biofisico di riorganizzazione strutturale della membrana e perforazione. Successivamente, piccole molecole entrano nella cellula e gonfiano il volume cellulare, con conseguente rottura della membrana, fuoriuscita del

contenuto e morte cellulare.

Il meccanismo e l'applicazione dell'elettroporazione causata da impulsi elettrici sono analizzati bene da Weaver e Zimmermann. Si tratta di uno sviluppo durante il quale il doppio foglietto fosfolipidico e le proteine sulla membrana diventano rapidamente instabili sotto l'azione del campo elettrico pulsato (PEF).

Ci può essere anche una teoria che spiega la formazione di micropori all'interno della membrana cellulare grazie a campi elettrici pulsati (Joshi et al., 2002).

L'energia del campo elettrico, che potrebbe essere controllata e determinata, riguarda direttamente il potenziale transmembrana della membrana cellulare e gioca un ruolo decisivo nella formazione di micropori sulla superficie della membrana cellulare.

All'interno del potenziale di riposo, grazie all'impatto combinato dell'energia meccanica del campo elettrico e quindi dell'energia di movimento termico, le forze del campo elettrico sulle molecole della membrana sono bilanciate da altre forze intermolecolari (per esempio interazioni idrofobiche, legame idrogeno, forze di van der Waals, ecc.), e le molecole della membrana sono in uno stato di equilibrio dinamico, che rende la struttura della membrana relativamente stabile. Applicando un campo elettrico pulsato (PEF), il momento meccanico e l'energia potenziale delle molecole di membrana si modificano e lo stato di equilibrio dinamico si rompe. Sotto l'azione periodica del PEF, i micropori si allargano e l'energia necessaria agli ioni per subire la membrana si riduce notevolmente, il che rende semplice il passaggio degli ioni attraverso la membrana cellulare, portando al gonfiore e all'assottigliamento della membrana cellulare, infliggendo così ai micropori di diventare più grandi e formando l'elettroporazione. Alla fine, la membrana cellulare si rompe e quindi il contenuto fuoriesce, causando la morte del batterio. Come mostrato nella figura.

Figura 3.3 Cambiamenti nelle cellule sotto l'azione di un campo elettrico

Il meccanismo più legato alla tecnica del campo elettrico pulsato (PEF) è esposto all'elettroporazione, oltre allo sviluppo della rottura dielettrica. La rottura dielettrica considera la membrana cellulare del microrganismo come una strumentazione piena di elettroliti, e quindi il fenomeno elettrico attraverso la membrana sotto l'azione del campo elettrico pulsato applicato associato, noto come tensione transmembrana. Le cariche anisotrope su ogni lato della membrana possono tipo una pressione di compressione sulla membrana, portando ad uno sconto dello spessore della membrana cellulare. Perché la forza del campo elettrico applicato aumenterà, la tensione transmembrana aumenta e lo spessore della membrana diminuisce ulteriormente. Una volta che la tensione transmembrana supera un valore di soglia esatta, la membrana cellulare inizia a disintegrarsi a causa della scarica istantanea dei pori formati nella membrana cellulare, con conseguente formazione di rottura dielettrica.

Figura 3.4 Meccanismo di permeabilità della membrana cellulare mediante campo elettrico pulsato. L'aumento dell'intensità del trattamento porterà alla formazione di più grandi pori della membrana.

Di conseguenza, durante il trattamento con campo elettrico pulsato (PEF) possono verificarsi diversi effetti biologici, come back modifiche molecolari, polarizzazione o riorganizzazione di molecole con momento dipolare.

La forza del campo elettrico deve superare la forza critica perché avvenga l'elettroporazione (Barbosa-Canovas et al., 2005).

La formazione di pori avviene quando il potenziale transmembrana formato supera una certa soglia. Le cellule vegetali e animali richiedono solo una forza di campo elettrico critica inferiore ($0,5-2 \text{ kV cm}^{-1}$) per l'elettroporazione perché loro dimensioni cellulari sono più grandi di quelle delle cellule microbiche ($10-14 \text{ kV cm}^{-1}$) (Bhat, Morton, Mason, & Bekhit et al., 2019)

A seconda dell'intensità del campo elettrico, la distruzione reversibile a irreversibile delle cellule microbiche può essere divisa in quattro fasi (Martin L. Yarmush et al., 2014)

1. nessuna elettroporazione rilevabile: questa è la gamma più bassa e quella in cui non si osserva alcun trasporto molecolare rilevabile.
2. elettroporazione reversibile: qui si formano percorsi temporanei e limitati per il trasporto molecolare, ma dopo la fine dell'impulso elettrico, il trasporto cessa e le cellule rimangono vitali.
3. elettroporazione irreversibile non termica: qui, il trasporto attraverso la membrana - in particolare la perdita di contenuto intracellulare - è troppo esteso e/o la risigillatura è troppo lenta perché le cellule si riprendano, con conseguente morte e disintegrazione finale; tuttavia, generalmente non c'è danno termico alla cellula né alle molecole rilasciate.
4. elettroporazione irreversibile accompagnata da effetti termici: in campi sufficientemente forti, le correnti elettriche causano un aumento di temperatura sufficientemente alto per un danno termico alla cellula e alle molecole rilasciate.

Queste quattro fasi potrebbero in parte sovrapporsi, in quanto la formazione dei pori e la risigillatura possono essere un modello influenzato da molti fattori l'efficacia del trattamento si espone ai parametri operativi del trattamento: campo di intensità della forza, parametri di

impulso e tempo di trattamento e proprietà della matrice alimentare (ad esempio conduttività, scala di pH e composizione), parametri delle cellule (ad esempio tipo, dimensione, forma e proprietà della membrana). Inoltre, la temperatura minima alla quale avviene la lesione termica dipende dall'organismo e anche dalla molecola. Per esempio, le proteine sono tipicamente le più sensibili e iniziano a denaturarsi a una temperatura relativamente bassa (circa 43-45°C nelle cellule umane).

Il fenomeno dell'elettroporazione non è stato ancora chiarito con precisione, si propone comunemente di suddividere gli effetti in quattro fasi (Saulis et al., 2010):

1. aumento del potenziale trans-membrana;
2. inizio della formazione dei pori;
3. evoluzione del numero e della dimensione dei pori;
4. elettroporazione reversibile o irreversibile.

Figura 3.5 Rappresentazione schematica della compressione e possibile rottura per formazione di pori di una cellula biologica sottoposta a trattamento con campi elettrici pulsati (Gomez et al. 2019).

3.3 Applicazioni ed effetto

I campi elettrici pulsati (PEF) possono essere usati da soli o in combinazione con altri metodi non solo per aumentare il trasferimento di massa e inattivare i microrganismi, ma anche per estrarre ingredienti attivi, modificare biomolecole, potenziare le reazioni chimiche,

accelerare l'invecchiamento degli alimenti fermentati, alterare la consistenza e la microstruttura per aumentare le proprietà di ritenzione dell'acqua dei prodotti, nonché per trattamenti di essiccazione per aumentare il valore dei sottoprodotti, specialmente i prodotti ittici. È associato principalmente alla permeabilità dei biofilm, al verificarsi di reazioni elettrochimiche, alla polarizzazione e riorganizzazione delle molecole e alla riduzione dell'energia di attivazione delle reazioni chimiche causata dal trattamento con campo elettrico pulsato (PEF).

3.3.1 Effetto in carne e prodotti ittici

1. Trasferimento di massa aumentato

Il campo elettrico pulsato (PEF) è una tecnologia emergente per migliorare l'assorbimento di sostanze comuni utilizzate nel processo, come sale, gruppo chimico e spezie. I due effetti principali del pretrattamento con campo elettrico pulsato (PEF) a questo proposito sono: aumentare il trasferimento di massa associato ad aumentare l'assorbimento di sale da parte del muscolo e accorciare il periodo del processo, riducendo così la concentrazione di additivi e aumentando il tasso di assorbimento.

Come dichiarato in precedenza, nel caso di fenomeni di diffusione, la membrana gioca un ruolo importante nell'intensità della diffusione. Il tasso di diffusione lento è influenzato da fattori microstrutturali che alterano la struttura cellulare e favoriscono il trasferimento di massa.

Un campo elettrico pulsato (PEF) può offrire un buon campo elettrico infliggendo un effetto di elettroporazione, così il trasferimento di mezzi intracellulari e viventi. Il maggiore svincolo di molecole intracellulari dai tessuti permeabilizzati e quindi il migliore assorbimento di sostanze a bassa molecolarità nel campione, facilita la distribuzione uniforme di NaCl in tutto il tessuto muscolare.

Oltre al meccanismo di elettroporazione, però anche la perdita di elettroliti chiave coinvolti nel trasporto attivo a membrana (come Ca^{2+} e Na^{2+}), finisce per aumentare il trasferimento di massa e ridurre il contenuto di zucchero.

È stato anche sollecitato che i campi elettrici pulsati (PEF) potrebbero interrompere le fibre

miogeniche (O'Dowd, Arimi et al., 2013) e causare lacune a intervalli nella struttura muscolare (Gudmundsson & Hafsteinsson et al., 2001), il che potrebbe aiutare il metodo di diffusione. A tempo costante l'integrità della carne potrebbe anche risentire dei campi elettrici pulsati (PEF) in modo molto simile grazie ai cristalli di ghiaccio causati dalla penetrazione delle cellule durante il cambio di congelamento e lo scongelamento, in particolare per i prodotti ittici. Prima di realizzare nuove applicazioni di PEF, è essenziale un'analisi sul miglioramento del processo.

Negli anni precedenti, molte ricerche e applicazioni di trasferimento di massa in campi elettrici pulsati (PEF) sono state fatte su piante, e diversi altri studi hanno dimostrato che l'utilizzo di campi elettrici moderati nel trasferimento e disidratazione per tessuti vegetali accelera il trasferimento di massa e riduce i tempi del processo, come patate, mele, barbabietole da zucchero associate carote, tra gli altri. Il vantaggio di condizioni di processo per le cellule vegetali è che è più facile raggiungere il potenziale transmembrana nelle cellule, che è importante per la formazione di pori nello strato lipidico.

Negli ultimi anni c'è stata una gamma crescente di studi su prodotti di carne e pesce.

Zuhaib F. Bhat (et al., 2020) ha dimostrato che il pre-trattamento della carne di manzo con campi elettrici pulsati (PEF) riduce direttamente il contenuto di sale (NaCl), ha un effetto sulla diffusione e distribuzione del sale nella matrice della carne, migliora naturalmente la salinità, non influenza il colore e la velocità di cottura del prodotto, e quindi il prodotto ha una tenerezza maggiore. Non ha nessun impatto negativo sulla qualità sensoriale, sull'ossidazione dei lipidi e sulla stabilità ai microrganismi del prodotto.

Toepfl e Henry John Heinz (et al., 2007) hanno dimostrato che il trattamento con campo elettrico pulsato (PEF) della carne di maiale prima dell'immersione in salamoia (nitrito) migliorava la diffusione.

Ciara K. McDonne ha usato campi elettrici pulsati (PEF) per accelerare l'azione della carne di maiale e ha scoperto che una miscela di una frequenza più bassa (100 Hz) e una frequenza media (300 Hz) di impulsi era ottimale e portava a una maggiore elettroporazione.

L'assorbimento di NaCl da parte della carne è aumentato del 13% rispetto al controllo, con un impatto nullo sulla qualità della carne. L'elettroporazione dipende da diversi fattori amore campo elettrico di forza (PEF) parametri (ampiezza degli impulsi, durata, numero), parametri cellulari (dimensioni, forma, orientamento) e parametri di membrana (temperatura, forza ionica) (Saulis et al., 2010), quindi trovare la combinazione di condizioni più efficace farà risparmiare tempo e fatica.

La salagione assistita da campo elettrico pulsato (PEF) sembra essere una tecnologia promettente nell'industria di lavorazione del pesce. Nei trattamenti del pesce, grazie all'elettroporazione e alla permeazione parziale delle membrane, è possibile accorciare il tempo di salagione, aumentare il trasferimento di massa e migliorare la diffusione della salamoia nel muscolo per assicurarsi una distribuzione coerente del sale all'interno del muscolo e aumentare la capacità di ritenzione dell'acqua.

Inoltre, il tessuto muscolare trattato con campo elettrico pulsato (PEF) incorpora una struttura molto più porosa rispetto al substrato non trattato. Pertanto, una maggiore porosità faciliterà i fenomeni di diffusione e l'assorbimento dalla soluzione salina, aumentando il peso e la resa produttiva.

Janna Cropotov (et al., 2021) ha scoperto che il pre-trattamento di campioni di branzino oceanico con campi elettrici pulsati (PEF) (0,3 e 0,6 kV/cm) prima salagione in salamoia (concentrazione di sale del 5% e 10%) ha scoperto un tasso accelerato di salagione, efficace nel ridurre il tempo di salagione in salamoia (da 5 a due giorni), aumentando l'assorbimento di sale (fino al 77%) e garantendo una distribuzione omogenea. Nei campioni pretrattati con campo elettrico pulsato (PEF), la solubilità della proteina miofibrille è stata notevolmente ridotta. A tempo costante, la capacità di ritenzione dell'acqua e l'attività dell'acqua non sono riuscite a discostarsi significativamente durante il periodo di salagione.

Simpson (et al., 2018) ha riportato l'utilizzo di PEF durante la salagione del salmone atlantico (*salmo salar*). È stato l'applicazione di PEF ha significativamente aumentato la concentrazione di sale di equilibrio raggiunta nel muscolo di salmone durante il metodo di salagione. La concentrazione di sale in questi campioni di tessuto di salmone era superiore

a quella dei campioni trattati con il solo metodo di salagione standard. Tuttavia, la capacità di trattenere l'acqua non era considerevolmente diminuita dopo l'applicazione del PEF.

Questo è stato congiuntamente confermato nello studio del salmone da H. Núñez. Si è scoperto che il PEF accelera il trasferimento della massa di sale nei tessuti di salmone anche a temperature più basse, riducendo così significativamente il tempo di processo. L'utilizzo di campi elettrici ha permesso di realizzare concentrazioni di sale più elevate ad una data temperatura con tempi di lavorazione più brevi. Inoltre, i tessuti di salmone hanno una struttura eterogenea durante la quale la diffusione avviene in diversi percorsi (miofibrille, globuli di grasso e tessuto connettivo). In queste condizioni, si dimostra che il metodo di diffusione è anormale (non Fickiano) e sub-diffusivo.

2. Cambiamenti nella struttura

Gudmundsson e Hafsteinsson hanno scoperto che il muscolo trattato con PEF è molto più poroso e ha dimensioni cellulari più piccole rispetto alla carne non trattata, e la formazione di gapping e la rottura delle miofibrille sono state rilevate nei campioni trattati con PEF. Questi cambiamenti strutturali possono migliorare le proprietà texturali della carne, possono migliorare il processo d'intenerimento e dovrebbero aumentare il cambiamento chimico delle proteine miofibrille.

Faridnia (et al., 2014) ha segnalato che la perdita di acqua aumenterà con l'aumentare dell'intensità del trattamento. Questo potrebbe comportare molti cambiamenti gravi nell'integrità delle miofibrille e la rottura della membrana nei campioni trattati con intensità PEF più elevate, portando a una maggiore perdita di fluidi. Lo studio di s. Toepfl inoltre sottolinea che l'applicazione del processo di campo elettrico pulsato (PEF) avrà un effetto sulla struttura e la consistenza della carne. Il trattamento PEF anche riduce la forza di taglio del muscolo bovino (Bekhit et al., 2014).

In conclusione, il trattamento PEF finisce con la distruzione fisica delle fibre muscolari. Il grado di allungamento dei segmenti muscolari aumenterà anche con l'intensità del trattamento. Grazie alla distruzione della struttura muscolare e degli enzimi endogeni, il trattamento PEF attraverso l'elettroporazione potrebbe promuovere il metodo di

maturazione della carne, rilascio di istone proteasi lisosomiale e m-calpain attivata dal calcio dal reticolo sarcoplasmatico (Allahakoon, Faridnia, Bremer, Silcock e Oey et al., 2016).

Il processo PEF ha congiuntamente un effetto sulle membrane delle fibre muscolari, l'interazione tra gli acidi grassi e i fosfolipidi delle membrane nella carne ha un impatto pro-ossidante. Questa interazione genera composti non desiderate che sono in grado di scomporsi in sottoprodotti, che potrebbero causare odori e sapori sgradevoli nella carne e ridurre la sua qualità organolettica e biologica. Per quanto riguarda il colore della carne, l'alta intensità della PEF e la gamma di ripetizioni della PEF possono influenzare negativamente l'aspetto della carne grazie all'aumento della temperatura del prodotto e promuovere l'ossidazione della mioglobina (Alahakoon, Faridnia et al. 2017).

O'dowd (et al., 2013) ha segnalato cambiamenti permanenti nel muscolo del manzo che portano alla capacità di trattenere l'acqua, alla perdita di peso, alla conduzione elettrica e alla dimensione dei grani. Questo studio ha riportato un aumento della forza di taglio grazie al trattamento PEF (risultati negativi).

Inoltre, la capacità di trattenere l'acqua e la disidratazione accelerata sono state ulteriori applicazioni utili nei campioni di carne trattati con campo elettrico pulsato (PEF) a causa della generazione di pori e della facilitazione del movimento dell'acqua. Questo lato è ugualmente applicabile nel pesce.

Membrane con capacità di ritenzione idrica allargata a causa di elettroporazione e permeabilizzazione parziale (Bhat et al., 2019).

3.4 Limiti e prospettive future

In generale, i principali vantaggi apportati dalle tecniche PEF sono:

- Aumento del trasferimento di massa;
- Migliore resa e facilità di estrazione;
- Tempi di lavorazione ridotti;
- Diminuzione dell'intensità dei parametri di estrazione convenzionali (es. Temperatura,

concentrazione solvente, ecc.)

- Riduzione della degradazione di composti sensibili al calore (es. Aromi, proteine);
- Riduzione di costi energetici e impatto ambientale (raso et al. 2016).

Tuttavia, l'elettroporazione ha diversi effetti collaterali come il danneggiamento dei pigmenti, l'ossidazione e la denaturazione delle proteine (come mioglobina), lo scolorimento della merce grazie alla degradazione e all'ossidazione di PUFA, peptidi bioattivi e vitamine e la successiva riduzione delle proprietà organolettiche e il valore nutrizionale del prodotto finale nei tessuti vegetali e animali, ecc.

Il trattamento con campo elettrico pulsato (PEF) ad alta intensità necessario per inattivare il carico di microrganismi nella carne che incorpora un impatto negativo sulla qualità del processo fisico-chimico e biologico della carne. Inoltre, il calore generato durante il trattamento estremo denatura le molecole idrolasi endogene e influenza il processo di intenerimento durante l'invecchiamento.

La tecnologia non è inoltre in grado di inattivare le spore dei microrganismi che bloccano il suo uso per la sterilizzazione di alimento e acqua (Pillet et al., 2016), quindi l'applicazione principale della tecnologia per la conservazione dell'alimento è attualmente mirata alla pastorizzazione.

Una possibile risoluzione alla presente limitazione potrebbe essere l'utilizzo di una miscela di diverse tecnologie di barriera, amori conservanti naturali (acido lattico o oli essenziali) o agenti antimicrobici, per migliorare la protezione della carne trattata con campi elettrici pulsati (PEF).

Attualmente, le informazioni rivelate sulla tecnologia PEF consigliano che la sua capacità d'inattivare i microrganismi è molto applicabile agli alimenti liquidi e semi-solidi, mentre si ritiene che la sua applicazione agli alimenti solidi sia principalmente applicabile all'estrazione d'ingredienti o processi rilevanti (es, salagione di carni).

Inoltre, l'applicazione di campi elettrici pulsati (PEF) per la sterilizzazione in alimenti viscosi e alimenti contenenti particelle solide deve essere studiata e quindi le condizioni operative devono essere costrette a essere ulteriormente ottimizzate.

Sebbene i campi elettrici pulsati (PEF) siano classificati come una tecnologia non termica, a volte potrebbe verificarsi un aumento della temperatura grazie alla conversione della potenza in energia termica. Questo effetto termoelettrico può avere un'influenza sugli attributi di qualità come il colore della carne, la capacità di trattenere l'acqua e la consistenza, caratteristiche di qualità necessarie per i consumatori (O'dowd, Arimi et al., 2013).

Per esempio, i campi elettrici pulsati (PEF), mentre aumentano la qualità del colore e la tenerezza della carne di manzo lavorata, portano a cambiamenti nel profilo degli acidi grassi, aumentando l'ossidazione dei lipidi e la presenza di acidi grassi a catena corta. Questo suggerimento è supportato dallo studio di Kantono (et al.2019), che ha analizzato in precedenza l'impatto del trattamento con campo elettrico pulsato (PEF) sull'ossidazione dei lipidi nel muscolo di manzo.

Hanno completato che l'ossidazione dei lipidi nei campioni trattati con campo elettrico pulsato (PEF) era legata ad una pausa dell'integrità della membrana, con conseguente rilascio di pro-ossidanti, proprio come l'effetto del congelamento. Il danno alle membrane cellulari durante il congelamento e lo scongelamento ha fatto sì che i campioni di manzo congelati avessero livelli di ossidazione più alti.

L'ossidazione dei lipidi aumenterà con il processo di campo elettrico pulsato (PEF) della carne di manzo, durante il quale finisce nell'ossidazione delle proprietà di odore/sapore, che influisce negativamente sulle preferenze di odore.

È necessario vedere l'impatto combinato del trattamento con campo elettrico pulsato (PEF) e della salagione in salamoia sull'ossidazione di lipidi e proteine in campioni di branzino oceanico. Il trattamento con campo elettrico pulsato (PEF) prima della salagione porta a un aumento della temperatura durante tutto il trattamento e dovrebbe generare radicali liberi che agiscono come iniziatori di varie reazioni di ossidazione, producendo off-flavors e vari prodotti di ossidazione, portando a una riduzione dell'aggregazione e solubilità delle proteine (Gómez et al, 2019).

Il trattamento con campo elettrico pulsato (PEF) prima della salagione può inoltre causare una riduzione della capacità di trattenere l'acqua e cambiamenti nella struttura del muscolo

del pesce (Metropoli et al., 2011). La destabilizzazione dell'integrità della membrana delle fibre muscolari grazie al danno meccanico alla struttura del muscolo di pesce promuove l'esposizione di vari pro-ossidanti (enzimi, ferro libero, emoglobina, ecc.). Per accelerare l'ossidazione dei lipidi, con livelli più alti di ossidazione dei prodotti di ossidazione primaria e secondaria e dei gruppi carbonilici delle proteine.

I prodotti finali dell'ossidazione lipidica reagiranno con le proteine, quindi il colore e il sapore del pesce si rovinano e si riduce il valore del processo biologico delle proteine.

Nello studio di Janna Crobotova, si è scoperto che i campioni di pesce persico trattati con un voltaggio più alto di 600 v cm^{-1} hanno mostrato valori di perossido e TBars considerevolmente più bassi rispetto ai campioni di pesce trattati a trecento 300 v cm^{-1} .

Inoltre, indicando che lo standard del pesce era soddisfacente in termini di cambiamento della stabilità dei lipidi durante la salamoia.

Klonowski ha suggerito il trattamento con campo elettrico pulsato (PEF) come una strategia promettente per estendere le proprietà di ritenzione dell'acqua del pesce, e probabilmente potrebbe essere usato come pretrattamento per l'essiccazione del pesce.

Sono disponibili pochissime informazioni sull'impatto del trattamento con campo elettrico pulsato (PEF) sull'ossidazione dei lipidi in vari alimenti ricchi di proteine, in particolare prodotti di pesce. Il pesce può essere una risorsa fatta e necessaria di proteine con proprietà bioattive che saranno a rischio di denaturazione, aggregazione e ossidazione una volta esposte all'elettroporazione e dovrebbero mostrare una condizione migliore all'ossidazione di lipidi e proteine, con conseguente diminuzione della qualità del prodotto e del valore del processo biologico (Gómez et al., 2019).

Zhou (et al. 2012) hanno ideato una tecnica migliorata per l'estrazione del Calcio dalle ossa di pesce con la PEF ad alta intensità. Inoltre, la tecnica PEF ad alta tensione è anche interessante per il ritrattamento di uova di pesce (Gudmundsson et al., 2001). Tutto questo richiede una discussione associata all'analisi.

Un'altra limitazione del campo elettrico pulsato (PEF) è che in applicazioni sensibili per matrici alimentari principalmente medie non uniformi e sofisticate, la distribuzione disomogenea del mezzo avviene nel trattamento continuo con campo elettrico pulsato (PEF). Per esempio, grazie ai prodotti di carne e pesce, tagli di carne con osso e diverso contenuto di grasso possono offrire matrici con densità di tessuto disomogenea, risultando in un prodotto trattato in modo incoerente con cambiamenti nella permeabilità elettrica effettiva. Golberg (et al.2015) incontestabile una distribuzione non uniforme dei campi elettrici. Dunque, muscoli e tagli diversi di varie specie hanno bisogno di diversi trattamenti di campo elettrico pulsato (PEF) per ottenere risultati ottimali.

Diversi usi nel carne e pesce sono attualmente inesplorati. Esistono vari problemi che devono essere affrontati affinché il PEF sia ampiamente utilizzato nell'industria di lavorazione del pesce.

Per esempio, l'investimento iniziale e il costo dell'attrezzatura, il sistema di monitoraggio e controllo della temperatura, la diversità della progettazione della camera di trattamento, ecc.

PARTE II SPERIMENTALE

Capitolo 4 - Materiali e metodi

L'obiettivo del presente esperimento è stato quello di studiare l'effetto della dieta sulle caratteristiche qualitative del branzino sottoposto ad un trattamento combinato con campi elettrici pulsati (PEF) e salamoia.

4.1 Materia prima

I branzini (*dicentrarchus labrax*) utilizzati per questa sperimentazione sono stati allevati in Grecia, presso l'azienda Galaxidi, con 2 diete diverse.

Il primo batch (product 1) è stato allevato con una dieta biologica commerciale, e il secondo (product 2) con una dieta biologica innovativa.

Dopo la ricezione, i branzini sono stati sfilettati e spellati presso l'azienda Economia del mare di R. Casali (Cesenatico, FC). I filetti così ottenuti sono stati trasportati nei laboratori del centro interdipartimentale per la ricerca industriale agroalimentare (CIRI-agro) del campus di Cesena dove sono stati conservati in condizioni di refrigerazione ($3 \pm 1^\circ\text{C}$) all'interno di contenitori di polistirolo espanso con all'interno ghiaccio tritato fino al giorno seguente.

Figura 4.1 I filetti di branzini utilizzati per la sperimentazione.

4.2 Preparazione dei campioni

Dalla parte superiore di ciascun filetto sono stati ottenuti campioni di 2x2 cm dal peso di circa 6g. Dal Product 1 e dal Product 2 sono stati ottenuti rispettivamente 100 campioni. La metà dei campioni di ogni lotto è stata sottoposta a un trattamento combinato con campo elettrico pulsato e poi salamoiaturo, mentre l'altra metà è considerata un controllo (sottoposti solo a salamoiaturo).

4.3 Pre-trattamento con campi elettrici pulsati (PEF)

Il trattamento con campi elettrici pulsati (PEF) è stato condotto utilizzando un alimentatore di corrente pulsata (Alintel, Italia) in grado di generare impulsi di forma rettangolare di ampiezza da 5 a 20 μ s, operando a frequenze da 20 a 500 Hz e per un tempo totale di trattamento da 1 a 600 s. La camera di trattamento è costituita da elettrodi di acciaio paralleli distanti 4,7 cm, e i parametri, tensione elettrica (V) e corrente (A), sono stati monitorati nel tempo da forme d'onda acquisite con un oscilloscopio collegato al generatore e un pc.

Per i trattamenti, la camera è stata riempita con acqua la cui conducibilità elettrica iniziale è stata misurata utilizzando un conduttivimetro (Ec-Meter, Mod. Basic 30, Crison, Spagna).

Il trattamento utilizzato prevedeva l'applicazione di correnti di 10 A, che corrisponde a una tensione di 0,3 kV/cm. Sono stati utilizzati una frequenza di 100 Hz, impulsi di 10 μ s e un tempo totale di trattamento di 10 s. Tale trattamento è stato selezionato sulla base di prove precedenti.

Figura 4.2 Prototipo per il trattamento PEF.

Figura 4.3 Dettaglio della camera di trattamento (Crotova et al., 2021).

Figura 4.4 Campioni ottenuti dai filetti di salmone.

4.4 Processo di salamoiatatura

I campioni pretrattati con campi elettrici pulsati (PEF) e i campioni di controllo sono stati sottoposti a un processo di salatura per immersione in salamoia: soluzione con acqua distillata contenente il 10% di cloruro di sodio.

I pezzi di branzino sono stati quindi immersi in vasi di alluminio contenenti soluzioni con un rapporto campione: soluzione di 1:10 e conservati per un totale di 5 giorni.

Ogni vasetto conteneva 1 campione di branzino, che veniva poi utilizzato per le determinazioni analitiche. Un totale di 160 campioni è stato ottenuto dalla combinazione dei pretrattamenti con campi elettrici pulsati (PEF) e soluzioni saline.

Figura 4.5 I pezzi di branzino immersi in soluzioni di NaCl con un rapporto

campione:soluzione di 1:10.

Ciascun campione è stato sottoposto a determinazioni analitiche dopo il trattamento PEF (T_0) e dopo 5 giorni di immersione in salamoia (t_5).

4.5 Determinazioni analitiche

4.5.1 Parametri di trasferimento di massa

I campioni di branzino sono stati pesati con una bilancia analitica prima e dopo il processo di salatura.

Il contenuto di acqua è stato determinato con metodo gravimetrico mettendo il campione in una stufa a 105°C fino a raggiungere un peso costante (AOAC, 2005).

Il contenuto di sale è stato determinato con il metodo ufficiale AOAC 976.18 (1995). In sintesi, un campione ottenuto da 5 diversi pezzi di pesce è stato omogeneizzato con un mixer da cucina e circa 0,5 grammi del pesce macinato risultante sono stati mescolati con 50 ml di acqua distillata a 60°C. Al campione è stato aggiunto 1 ml di 1M HNO₃ e successivamente titolato con un titolatore automatico MOD. Titroline 7800 (XYLEM ANALYTICS, MAINZ, GERMANIA), utilizzando un elettrodo di tipo AgCl. L'analisi è stata eseguita in triplicato.

Per ogni campione sono state eseguite almeno 5 misurazioni.

Le variazioni di peso, acqua (ΔM_t) sono state determinate secondo le equazioni di seguito riportate:

$$\Delta M_t^{\circ} = \frac{(M_t^{\circ} - M_0^{\circ})}{M_0^{\circ}}$$

$$\Delta M_t^w = \frac{(M_t^{\circ} * x_{wt} - M_0^{\circ} * x_{w0})}{M_0^{\circ}}$$

$$\Delta M_t^{NaCl} = \frac{(M_t^{\circ} * x_{NaCl}^t - M_0^{\circ} * x_{NaCl}^0)}{M_0^{\circ}}$$

Dove m_t e m_0 rappresentano il peso dei campioni al tempo t e 0 , in questo esperimento tempo t è cinque giorni dopo.

x_{NaCl} rappresenta la media della frazione di NaCl dopo cinque giorni.

Figura 4.6 Il campione dopo l'essiccazione.

4.5.2 Attività dell'acqua

L'attività dell'acqua è stata analizzata mediante l'ausilio di un misuratore di attività dell'acqua (a_w) a punto di rugiada, Mod. Acqualab-Water activity meter (DEGAGON DEVICE, INC., NELSON COURT, NE). Per ogni campione sono state eseguite almeno 5 misurazioni.

4.5.3 Drip loss

I campioni sono stati pesati e posti su una griglia all'interno di un contenitore chiuso e posti in una cella frigorifera. Dopo 24 ore, sono stati nuovamente pesati. Il drip loss viene calcolato come perdita di peso percentuale.

Il drip loss (%) è stato calcolato utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\text{peso finale campione (g)} - \text{peso iniziale campione (g)}}{\text{peso iniziale campione (g)}} * 100$$

Figura 4.7 I campioni pesati e posti su una griglia all'interno di un contenitore chiuso.

4.5.4 Texture

La texture è stata valutata tramite un dinamometro texture Analyser Ta-Hdi ® (Stable Micro Systems, Godalming, UK) equipaggiato con una cella da 5 kg.

È stata utilizzata per effettuare un test, secondo i seguenti parametri:

- Forza di contatto: 30 g;
- Distanza: 40 %
- Velocità di pre-prova: 3mm/s
- Velocità di prova: 1mm/s
- Velocità di post prova: 3mm/s
- Tempo: 5 sec.
- Temperatura: 20°C

Dalle curve di forza in funzione del tempo ottenute, il parametro del picco massimo è stato considerato come la durezza (N) del campione.

4.5.5 Analisi colorimetrica

Le analisi colorimetriche sono state eseguite utilizzando uno spettrofotocolorimetro

Tristimolo Mod. Colorflex (Hunterlab, USA). Le condizioni di analisi che sono state utilizzate sono: illuminante d65 (6500k), osservatore 10°. Lo strumento è stato tarato con una mattonella bianca ($L^*=93,47$; $a^*=-0,83$; $b^*=1,33$) e i dati di colore sono stati espressi in L^* (luminosità), a^* (indice di rosso/verde) e b^* (indice di giallo/blu) della scala CIELab.

I dati sono stati utilizzati per il calcolo della tinta (Hue angle, h°) e Chroma (saturazione, C^*), applicando la seguente formula:

$$H^\circ = \arctan (b^*/a^*)$$

$$C^* = \sqrt{(a^{*2} + b^{*2})}$$

4.6 Analisi statistica

Per valutare la significatività delle differenze è stato usato il test ANOVA ad una via seguito da test post-hoc Tukey HSD considerando un livello di significatività di $p < 0.05$.

L'analisi statistica è stata eseguita con il software Statistica 8 (StatSoft, Hamburg, Germany).

Capitolo 5 - Risultati e discussione

5.1 Trasferimento di massa

Durante la fase di salagione, i principali componenti trasferiti tra il branzino e l'ambiente circostante sono acqua e sale. Nella salagione in salamoia, tipicamente all'ingresso di sale nel tessuto, sia accompagna anche l'assorbimento di acqua con conseguente aumento di peso.

Di seguito sono riportate le variazioni di peso ($\Delta M^{\circ t}$), acqua (ΔM^{w_t}) e NaCl (ΔM^{NaCl_t}) dei campioni di controllo e dei campioni trattati con campi elettrici pulsati e immersi in soluzione salamoia.

5.1.1 Variazione di peso ($\Delta m^{\circ t}$)

Figura 5.1 Variazioni di peso dei campioni durante 5 giorni di immersione in salamoia. Lettere diverse indicano differenze significative ($p < 0.05$).

La figura 5.1 mostra le variazioni di peso misurate nei campioni di branzino durante il processo di salamoitura in relazione al tipo di dieta e al trattamento PEF.

L'aumento di peso dei prodotti ittici salati dipende dalla capacità delle proteine fibrose miogeniche di trattenere l'acqua all'interno del muscolo interessato dalla procedura di salatura (Thorarinsdottir, Arason, Sigurgisladottir, Valsdottir, & Tornberg et al., 2011).

L'aumento di peso è risultato compreso tra i valori di 0.36 e 0.38. Questo risultato è leggermente superiore a quello osservato in precedenti sperimentazioni, dopo 5 giorni di salatura i valori massimi risultavano circa 0.3 (Cropotova et al., 2021).

Inoltre, a differenza del lavoro sopra citato, nella presente sperimentazione, utilizzando lo stesso trattamento PEF, non sono state osservate differenze significative tra i campioni trattati con PEF e quelli non trattati.

5.1.2 Variazione del contenuto di acqua (Δm^w_t)

Figura 5.2 Variazioni d' acqua dei campioni al tempo 0 e tempo 5 (dopo 5 giorni di immersione in salamoia) Lettere diverse indicano differenze significative ($p < 0.05$).

Nella figura 5.2 sono mostrati i valori di variazione della frazione di acqua registrati per i due

prodotti di controllo e trattati con PEF dopo 5 giorni di immersione in salamoia.

Non sono state osservate variazioni significative per questo parametro.

Di nuovo questo dato contrasta con quello ottenuto in studi precedenti in cui è stato utilizzato lo stesso trattamento PEF e secondo i quali la frazione di acqua aumentava significativamente nei campioni sottoposti ad elettroporazione.

5.1.3 Variazione del contenuto di cloruro di sodio

La figura 5.3 mostra il contenuto di cloruro di sodio misurato nei campioni di branzino dopo cinque giorni di salamoitura. Il contenuto iniziale di sale nei filetti di branzino era dello 0,00%.

Figura 5.3 Contenuto di sale misurato nei campioni dopo 5 giorni di immersione in salamoia. Lettere diverse indicano differenze significative ($p < 0.05$). Lettere diverse indicano differenze significative ($p < 0.05$).

Tra i due campioni non trattati è stato osservato un valore maggiore per il prodotto 2 (5.9% rispetto al 5.2%), tuttavia la differenza non risultava significativa. Tale valore è molto simile

a quello ottenuto da Cropotova et al. (2021) per filetti di branzino immersi in salamoia al 10%.

Per quanto riguarda l'effetto del trattamento PEF, per il prodotto 1 non è stata osservata nessuna differenza rispetto al campione di controllo; al contrario, per il prodotto 2 l'assorbimento di sale è aumentato dal 5.9 al 6.7%.

Tale aumento è di nuovo simile a quello rilevato da Cropotova et al. (2021), in seguito ad applicazione dello stesso trattamento PEF a filetti di branzino.

Secondo quanto riportato dalla letteratura, il trattamento PEF è in grado di promuovere il trasferimento di massa e quindi anche l'assorbimento di sale da parte del muscolo. Si suppone che all'aumentare dell'intensità di corrente, si formino più pori nel muscolo, con conseguente maggiore distanza tra le fibre muscolari nel pesce e nei prodotti a base di carne. Klonowski et al. (2006) hanno anche osservato una struttura più porosa in filetti di merluzzo trattati con PEF, tale fa promuovere la diffusione del sale.

Le diverse prestazioni osservate tra i campioni provenienti da diete diverse possono essere dovute ad una diversa struttura del muscolo del pesce, portando a cambiamenti nel potenziale transmembrana della membrana cellulare. La forza del campo elettrico deve superare la forza critica perché l'elettroporazione avvenga per essere efficace (Barbosa-Canovas et al., 2005).

In particolare, le discrepanze osservate riguardo all'aumento di peso e di acqua sono sicuramente da imputarsi alla variabilità della materia prima. Lo stato del rigor-mortis, quindi del tempo intercorso dopo la morte e la successiva manipolazione, possono sicuramente avere un effetto importante sullo stato delle proteine e sulla reattività delle stesse all'applicazione del campo elettrico.

Tuttavia, sarebbe necessario approfondire questo aspetto.

5.2 Attività dell'acqua

Figura 5.4 Attività di acqua dei campioni al tempo 0 (A) e dopo 5 giorni di immersione in salamoia (B). Lettere diverse indicano differenze significative ($p < 0.05$) tra i valori allo stesso tempo di analisi.

La figura 5.4 mostra i valori di attività dell'acqua (a_w) dei campioni di branzino al tempo 0 (Fig. 5.4A) e dopo 5 giorni di immersione in salamoia (Fig. 5.4B). I valori medi di a_w iniziali dei campioni di controllo erano 0,986 e 0,988. In seguito a trattamento PEF tali valori non sono cambiati significativamente.

Dopo la salatura, l'attività dell'acqua di tutti i campioni è diminuita fino a circa 0.93. Ciò è dovuto al fatto che durante il processo della salatura dei tessuti, il sale entra nel muscolo e interagisce con gli ioni in esso presenti, riducendo le molecole di acqua libera che erano originariamente nel muscolo, causando così una diminuzione dell'attività dell'acqua. Questo inibisce lo sviluppo di microrganismi indesiderati e può estendere la durata di conservazione del prodotto.

Il controllo del prodotto 2 ha mostrato valori leggermente più bassi degli altri, tuttavia questo è probabilmente dovuto alla variabilità naturale dei campioni.

5.3 Drip loss

Figura 5.5 Drip loss (%) misurato nei campioni di branzino al tempo 0 (A) e dopo 5 giorni di immersione in salamoia (B). Lettere diverse indicano differenze significative ($p < 0.05$) tra i valori allo stesso tempo di analisi.

Come si può osservare dalla figura 5.5 A, il drip loss iniziale per i campioni di controllo del product 1 e del product 2 erano rispettivamente 1,40% e 2,04%, e dopo il trattamento con PEF, rispettivamente 1,70% e 2,45%, senza variazioni significative.

Dopo 5 giorni di immersione in salamoia, come mostrato dalla figura 5.5 B, i valori di drip loss dei campioni non trattati erano diminuiti fino a 0.93% e 1.28% per il prodotto 1 e 2 rispettivamente. Ciò potrebbe essere legato all'incremento della concentrazione di sale (rigonfiamento fibre), come osservato da Thoransdottir et al. (2004) e Aursand et al. (2008). I campioni sottoposti a PEF hanno mostrato, dopo i 5 giorni di salamoitura, valori leggermente superiori rispetto ai relativi controlli, anche se la differenza era significativa solo per il prodotto 1.

Questo risultato è in contrasto con Baldi et al. (2021) che hanno osservato un aumento della capacità di ritenzione idrica i carne di pollo sottoposta a trattamento PEF. Questa discrepanza può essere dovuta alle diverse caratteristiche strutturali tra pollo e branzino che abbia causato una diversa reazione all'applicazione dei campi elettrici pulsati.

5.4 Texture

Figura 5.6 Forza (N) misurata nei campioni di branzino al tempo 0 (A) e dopo 5 giorni di immersione in salamoia (B). Lettere diverse indicano differenze significative ($p < 0.05$) tra i valori allo stesso tempo di analisi.

La forza massima misurata durante la compressione dei campioni di branzino era di 18,2 N e 18,9 N per i prodotti 1 e 2 rispettivamente. Le diverse diete utilizzate per l'allevamento non

hanno quindi provocato variazioni nella texture del prodotto.

In seguito al trattamento con PEF non sono state osservate differenze significative.

Nonostante sia noto che le carni dei prodotti ittici siano più tenere ed inclini a presentare gaping anche Faridnia et al. (2014), trattando tagli di manzo fresco, non hanno osservato diminuzioni significative nella forza di taglio dei campioni, applicando campi elettrici nel range di 0.2-0.6 kV/cm.

In seguito ad immersione in salamoia per 5 giorni, la forza è risultata ridotta, probabilmente a causa dell'effetto di denaturazione proteica. Dopo 5 giorni, mentre tra prodotto 1 di controllo e trattato con PEF non sono state osservate differenze significative, per il prodotto 2 il campione di controllo è risultato caratterizzato da una forza maggiore di penetrazione rispetto al campione trattato con PEF. Tuttavia, questa differenza sembra più spiegabile dalla elevata variabilità della materia prima che da altre motivazioni.

5.5 Colore

Tabella 5.1 Parametri colorimetrici di luminosità (L*), saturazione (C) e tinta (h°) misurati nei campioni di branzino derivanti da due diete, dopo 0 e 5 giorni di immersione in salamoia, trattati con PEF rispetto ai controlli (C).

Campione	L*		C		h°	
	C	PEF	C	PEF	C	PEF
T0						
Product 1	47.63 ± 2.23a	48.60 ± 3.87a	2.34 ± 0.65c	3.40 ± 0.71ab	1.40 ± 0.15a	1.38 ± 0.09a
Product 2	47.84 ± 3.35a	49.64 ± 3.55a	2.61 ± 0,75bc	3.94 ± 0.92a	1.27 ± 0.14ab	1.18 ± 0.15b
T5						
Product 1	49.41 ± 1.97a	50.24 ± 2.03a	11.94 ± 1.19b	13.64 ± 1.01a	1.42 ± 0.04a	1.43 ± 0.04a
Product 2	49.78 ± 1.43a	50.16 ± 3.07a	13.17 ± 1.47ab	12.91 ± 1.78ab	1.44 ± 0.04a	1.41 ± 0.06a

Lettere diverse indicano valori significativamente diversi ($p < 0.05$) per ogni parametro allo stesso tempo di campionamento.

La tabella 5.1 riporta i parametri colorimetrici misurati nei campioni di branzino in relazione

al tipo di dieta, il pretrattamento (controllo o PEF) e al giorno di campionamento (0 e 5 giorni dopo la salamoiatura).

Tra i parametri iniziali dei due prodotti, non sono state evidenziate differenze significative, ci indica che i due diversi tipi di dieta non hanno influenzato il colore del tessuto.

In seguito a trattamento PEF, per entrambe i prodotti, è stato osservato un leggero ma significativo aumento della Chroma, che indica la saturazione del colore, mentre il parametro di tinta non ha mostrato variazioni significative.

In seguito ad immersione in salamoia, vediamo un comportamento analogo per il prodotto 1, quindi un leggero aumento della saturazione, mentre per il prodotto 2 non si sono osservate differenze per nessuno dei parametri considerati.

L'aumento della saturazione, che è evidente anche tra il T0 ed il T5, può essere attribuito ad una variazione conformazionale tra le proteine. La salagione comporta tipicamente un effetto di denaturazione proteica, che generalmente provoca anche variazioni dell'aspetto visivo del prodotto.

Tuttavia, un vero e proprio effetto di denaturazione proteica dovuto al PEF non è stato osservato ai voltaggi utilizzati in questa sperimentazione. Non si può comunque escludere che qualche variazione strutturale avvenga nelle proteine e causi le differenze osservate.

CONCLUSIONI

I campioni di branzino analizzati nel presente studio sono stati forniti da un'azienda greca nell'ambito di un progetto Europeo, con il fine di valutare l'effetto della dieta sulle performance tecnologiche dei prodotti.

Dai risultati ottenuti è possibile affermare che tra i due prodotti, derivanti da dieta biologica commerciale e dieta biologica innovativa, le differenze riscontrate sono state minime, sia in relazione ai parametri misurati sui prodotti freschi, sia in relazione alla risposta ai trattamenti tecnologici effettuati.

A differenza di quanto riscontrato in studi precedenti, il pretrattamento con PEF non ha migliorato la resa in peso ed acqua dei prodotti dopo salamoiatatura, mentre solo nel prodotto innovativo si è verificato un aumento dell'assorbimento di sale.

Questo risultato può indicare qualche differenza nella conformazione delle proteine che abbia facilitato la loro elettroporazione e pertanto la diffusione del sale nel tessuto.

Tutti gli altri parametri valutati non hanno mostrato differenze significative, se non qualche minima variazione.

Tuttavia, risulta importante sottolineare le discrepanze osservate riguardo all'aumento di peso e di acqua rispetto alle precedenti sperimentazioni effettuate utilizzando lo stesso trattamento con PEF e sulla stessa matrice (filetti di branzino).

Tali differenze sono sicuramente da imputarsi alla variabilità della materia prima. Tuttavia, escludendo il tipo di dieta, che non è sembrata avere effetto, si può ipotizzare che lo stato del rigor-mortis, quindi del tempo intercorso dopo la morte e la successiva manipolazione, sia la causa. Tale parametro può sicuramente avere un effetto importante sullo stato delle proteine e sulla reattività delle stesse all'applicazione del campo elettrico. Questo aspetto merita un successivo approfondimento, in quanto potrebbe chiarire molte delle discrepanze riportate in letterature relativamente all'applicazione dei PEF sui tessuti animali.

BIBLIOGRAFIA

- Ade-Omowaye, B. I. O., Rastogi, N. K., Angersbach, A., & Knorr, D. (2003). Combined effects of pulsed electric field pre-treatment and partial osmotic dehydration on air drying behaviour of red bell pepper. *Journal of Food Engineering*, 60(1), 89-98.
- Aguiló-Aguayo, I., Soliva-Fortuny, R., & Martín-Belloso, O. (2010). High-intensity pulsed electric fields processing parameters affecting polyphenoloxidase activity of strawberry juice. *Journal of food science*, 75(7), C641-C646.
- Alahakoon, A. U., Faridnia, F., Bremer, P. J., Silcock, P., & Oey, I. (2016). Pulsed electric fields effects on meat tissue quality and functionality. *Handbook of electroporation*, 4, 2455-2475.
- Alahakoon, A. U., Oey, I., Silcock, P., & Bremer, P. (2017). Understanding the effect of pulsed electric fields on thermostability of connective tissue isolated from beef pectoralis muscle using a model system. *Food Research International*, 100, 261-267.
- Alasalvar, C., Taylor, K. D. A., Zubcov, E., Shahidi, F., & Alexis, M. (2002). Differentiation of cultured and wild sea bass (*Dicentrarchus labrax*): total lipid content, fatty acid and trace mineral composition. *Food chemistry*, 79(2), 145-150.
- Azzaydi, M., Madrid, J. A., Zamora, S., Sánchez-Vázquez, F. J., & Martínez, F. J. (1998). Effect of three feeding strategies (automatic, ad libitum demand-feeding and time-restricted demand-feeding) on feeding rhythms and growth in European sea bass (*Dicentrarchus labrax* L.). *Aquaculture*, 163(3-4), 285-296.
- Baldi, G., D'Elia, F., Soglia, F., Tappi, S., Petracci, M. & Rocculi, P. (2021). Exploring the effect of pulsed electric fields on the technological properties of chicken meat. *Foods*, 241(10), 1-15.
- Bampi, M., Domschke, N. N., Schmidt, F. C., & Laurindo, J. B. (2016). Influence of vacuum application, acid addition and partial replacement of NaCl by KCl on the mass transfer during salting of beef cuts. *LWT*, 74, 26-33.

- Barbosa-Canovas, G. V., & Sepúlveda, D. (2005). Present status and the future of PEF technology. *Novel food processing technologies*, 1-44.
- Bekhit, A. E. D. A., van de Ven, R., Fahri, F., & Hopkins, D. L. (2014). Effect of pulsed electric field treatment on cold-boned muscles of different potential tenderness. *Food and Bioprocess Technology*, 7(11), 3136-3146.
- Bhat, Z. F., Morton, J. D., Mason, S. L., & Bekhit, A. E. D. A. (2019). Current and future prospects for the use of pulsed electric field in the meat industry. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 59(10), 1660-1674.
- Bhat, Z. F., Morton, J. D., Mason, S. L., & Bekhit, A. E. D. A. (2019). Pulsed electric field operates enzymatically by causing early activation of calpains in beef during ageing. *Meat science*, 153, 144-151.
- Bhat, Z. F., Morton, J. D., Mason, S. L., & Bekhit, A. E. D. A. (2020). The application of pulsed electric field as a sodium reducing strategy for meat products. *Food chemistry*, 306, 125622.
- Bhat, Z. F., Morton, J. D., Mason, S. L., Jayawardena, S. R., & Bekhit, A. E. D. A. (2019). Pulsed electric field: A new way to improve digestibility of cooked beef. *Meat science*, 155, 79-84.
- Bhat, Z. F., Morton, J. D., Mason, S. L., Mungure, T. E., Jayawardena, S. R., & Bekhit, A. E. D. A. (2019). Effect of pulsed electric field on calpain activity and proteolysis of venison. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 52, 131-135.
- Bingham, S. A., Hughes, R., & Cross, A. J. (2002). Effect of white versus red meat on endogenous N-nitrosation in the human colon and further evidence of a dose response. *The Journal of nutrition*, 132(11), 3522S-3525S.
- Bombace, G., & Lucchetti, A. (2011). *Elementi di biologia della pesca*. Edagricole.
- Cropotova, J., Tappi, S., Genovese, J., Rocculi, P., Laghi, L., Dalla Rosa, M., & Rustad, T. (2021). Study of the influence of pulsed electric field pre-treatment on quality parameters of sea bass during brine salting. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 70, 102706.
- Crowe, W., Elliott, C. T., & Green, B. D. (2019). A review of the in vivo evidence investigating the role of nitrite exposure from processed meat consumption in the development of

colorectal cancer. *Nutrients*, 11(11), 2673.

Delsart, C., Franc, C., Grimi, N., De Revel, G., Vorobiev, E., & Peuchot, M. M. (2016). Effects of pulsed electric fields on four residual fungicides in white wines. In 1st world congress on electroporation and pulsed electric fields in biology, medicine and Food & Environmental Technologies (pp. 124-127). Springer, Singapore.

Diop, C. I. K., Li, H. L., Xie, B. J., & Shi, J. (2011). Effects of acetic acid/acetic anhydride ratios on the properties of corn starch acetates. *Food chemistry*, 126(4), 1662-1669.

Elez-Martínez, P., Aguiló-Aguayo, I., & Martín-Belloso, O. (2006). Inactivation of orange juice peroxidase by high-intensity pulsed electric fields as influenced by process parameters. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 86(1), 71-81.

Fan, H., Luo, Y., Yin, X., Bao, Y., & Feng, L. (2014). Biogenic amine and quality changes in lightly salt-and sugar-salted black carp (*Mylopharyngodon piceus*) fillets stored at 4 C. *Food Chemistry*, 159, 20-28.

Faridnia, F., Bekhit, A. E. D. A., Niven, B., & Oey, I. (2014). Impact of pulsed electric fields and post-mortem vacuum ageing on beef longissimus thoracis muscles. *International Journal of Food Science & Technology*, 49(11), 2339-2347.

Fernandez-Diaz, M. D., Barsotti, L., Dumay, E., & Cheftel, J. C. (2000). Effects of pulsed electric fields on ovalbumin solutions and dialyzed egg white. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 48(6), 2332-2339.

Flores, M., Mora, L., Reig, M., & Toldrá, F. (2019). Risk assessment of chemical substances of safety concern generated in processed meats. *Food Science and Human Wellness*, 8(3), 244-251.

Florian M. Orejana and J. Espejo-Hermes.(1984).Quality assurance in the fish processing industry.Institute of Fisheries Development and Research.University of the Philippines in the Visayas.Trans. Nat. Acad. Science& Techno[. 1984.6:77-84]

Floury, J., Grosset, N., Leconte, N., Pasco, M., Madec, M. N., & Jeantet, R. (2006). Continuous raw skim milk processing by pulsed electric field at non-lethal temperature: effect on microbial inactivation and functional properties. *Le Lait*, 86(1), 43-57.

Ghosh, S., Gillis, A., Sheviriyov, J., Levkov, K., & Golberg, A. (2019). Towards waste meat

biorefinery: Extraction of proteins from waste chicken meat with non-thermal pulsed electric fields and mechanical pressing. *Journal of Cleaner Production*, 208, 220-231.

Giteru, S. G., Oey, I., & Ali, M. A. (2018). Feasibility of using pulsed electric fields to modify biomacromolecules: A review. *Trends in Food Science & Technology*, 72, 91-113.

Golberg, A., Bruinsma, B. G., Uygun, B. E., & Yarmush, M. L. (2015). Tissue heterogeneity in structure and conductivity contribute to cell survival during irreversible electroporation ablation by “electric field sinks”. *Scientific reports*, 5(1), 1-7.

Gómez, B., Munekata, P. E., Gavahian, M., Barba, F. J., Martí-Quijal, F. J., Bolumar, T., ... & Lorenzo, J. M. (2019). Application of pulsed electric fields in meat and fish processing industries: An overview. *Food Research International*, 123, 95-105.

Gudmundsson, M., & Hafsteinsson, H. (2001). Effect of electric field pulses on microstructure of muscle foods and roes. *Trends in Food Science & Technology*, 12(3-4), 122-128.

Han, Z., Zeng, X. A., Zhang, B. S., & Yu, S. J. (2009). Effects of pulsed electric fields (PEF) treatment on the properties of corn starch. *Journal of Food Engineering*, 93(3), 318-323.

Hekstra, D. R., White, K. I., Socolich, M. A., Henning, R. W., Šrajer, V., & Ranganathan, R. (2016). Electric-field-stimulated protein mechanics. *Nature*, 540(7633), 400-405.

Hülshager, H., & Niemann, E. G. (1980). Lethal effects of high-voltage pulses on *E. coli* K12. *Radiation and environmental biophysics*, 18(4), 281-288.

Jalté, M., Lanoisellé, J. L., Lebovka, N. I., & Vorobiev, E. (2009). Freezing of potato tissue pre-treated by pulsed electric fields. *LWT-Food Science and Technology*, 42(2), 576-580.

Janositz, A., Noack, A. K., & Knorr, D. (2011). Pulsed electric fields and their impact on the diffusion characteristics of potato slices. *LWT-Food Science and Technology*, 44(9), 1939-1945.

Johnson, P. E., Van der Plancken, I., Balasa, A., Husband, F. A., Grauwet, T., Hendrickx, M., ... & Mackie, A. R. (2010). High pressure, thermal and pulsed electric-field-induced structural changes in selected food allergens. *Molecular nutrition & food research*, 54(12), 1701-1710.

- Joshi, R. P., Hu, Q., Schoenbach, K. H., & Hjalmanson, H. P. (2002). Improved energy model for membrane electroporation in biological cells subjected to electrical pulses. *Physical Review E*, 65(4), 041920.
- Kantono, K., Hamid, N., Oey, I., Wang, S., Xu, Y., Ma, Q., ... & Farouk, M. (2019). Physicochemical and sensory properties of beef muscles after Pulsed Electric Field processing. *Food Research International*, 121, 1-11.
- Klonowski, I., Heinz, V., Toepfl, S., Gunnarsson, G., & Þorkelsson, G. (2006). Applications of pulsed electric field technology for the food industry. R&D Report Summary, 1-10.
- Kumar, Y., Patel, K. K., & Kumar, V. (2015). Pulsed electric field processing in food technology. *International Journal of Engineering Studies and Technical Approach*, 1(2), 6-17.
- Larsen, R., Olsen, S. H., Kristoffersen, S., & Elvevoll, E. O. (2008). Low salt brining of pre-rigor filleted farmed cod (*Gadus morhua* L.) and the effects on different quality parameters. *LWT-Food Science and Technology*, 41(7), 1167-1172.
- Leif Akse (1993). Salt fisk: saltmodning av fiskemuskel, utprøving av analysemetoder, misfarget saltfisk. ISBN-13: 978-82-7251-394-7, ISBN: 82-7251-394-3
- Li, M., Lin, J., Chen, J., & Fang, T. (2016). Pulsed Electric Field-Assisted Enzymatic Extraction of Protein from Abalone (*Haliotis Discus Hannai* Ino) Viscera. *Journal of Food Process Engineering*, 39(6), 702-710.
- López, N., Puértolas, E., Condón, S., Álvarez, I., & Raso, J. (2008). Effects of pulsed electric fields on the extraction of phenolic compounds during the fermentation of must of Tempranillo grapes. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 9(4), 477-482.
- Manas, P., & Vercet, A. (2006). Pulsed electric field technology for the food industry. Fundamentals and applications. Springer, Berlin, 131-153.
- Maritan, L., Iacumin, P., Zerboni, A., Venturelli, G., Dal Sasso, G., Linseele, V., ... & Usai, D. (2018). Fish and salt: The successful recipe of White Nile Mesolithic hunter-gatherer-fishers. *Journal of Archaeological Science*, 92, 48-62.
- McDonnell, C. K., Allen, P., Chardonnerau, F. S., Arimi, J. M., & Lyng, J. G. (2014). The use of pulsed electric fields for accelerating the salting of pork. *LWT-Food Science and Technology*, 59(2), 1054-1060.

- Mendiratta, S. K., Kondaiah, N., Anjaneyulu, A. S. R., & Sharma, B. D. (2008). Comparisons of handling practices of culled sheep meat for production of mutton curry. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 21(5), 738-744.
- O'Dowd, L. P., Arimi, J. M., Noci, F., Cronin, D. A., & Lyng, J. G. (2013). An assessment of the effect of pulsed electrical fields on tenderness and selected quality attributes of post rigour beef muscle. *Meat Science*, 93(2), 303-309.
- Pacetti, D., Lucci, P., Mozzon, M., Gagliardi, R., Fiorini, D., & Frega, N. G. (2015). Influence of deep-fat frying process on phospholipid molecular species composition of *Sardina pilchardus* fillet. *Food control*, 48, 155-162.
- Park, E. S., & Boxer, S. G. (2002). Origins of the sensitivity of molecular vibrations to electric fields: Carbonyl and nitrosyl stretches in model compounds and proteins. *The Journal of Physical Chemistry B*, 106(22), 5800-5806.
- Parniakov, O., Bals, O., Lebovka, N., & Vorobiev, E. (2016). Effects of pulsed electric fields assisted osmotic dehydration on freezing-thawing and texture of apple tissue. *Journal of Food Engineering*, 183, 32-38.
- Pillet, F., Formosa-Dague, C., Baaziz, H., Dague, E., & Rols, M. P. (2016). Cell wall as a target for bacteria inactivation by pulsed electric fields. *Scientific reports*, 6(1), 1-8.
- Pourzaki, A., & Mirzaee, H. (2008, October). Pulsed electric field generators in food processing. In *18th National Congress on Food Technology* (pp. 15-16).
- Qiu, X., Sharma, S., Tuhela, L., Jia, M., & Zhang, Q. H. (1998). An integrated PEF pilot plant for continuous nonthermal pasteurization of fresh orange juice. *Transactions of the ASAE*, 41(4), 1069.
- Raso, J., Frey, W., Ferrari, G., Pataro, G., Knorr, D., Teissie, J., & Miklavčič, D. (2016). Recommendations guidelines on the key information to be reported in studies of application of PEF technology in food and biotechnological processes. *Innovative food science & emerging technologies*, 37, 312-321.
- Raso-Pueyo, J., & Heinz, V. (Eds.). (2010). *Pulsed electric fields technology for the food industry: fundamentals and applications*. Springer Science & Business Media.
- Sánchez-Vázquez, F. J., Azzaydi, M., Martínez, F. J., Zamora, S., & Madrid, J. A. (1998). Annual rhythms of demand-feeding activity in sea bass: evidence of a seasonal phase

- inversion of the diel feeding pattern. *Chronobiology international*, 15(6), 607-622.
- Saulis, G. (2010). Electroporation of cell membranes: the fundamental effects of pulsed electric fields in food processing. *Food Engineering Reviews*, 2(2), 52-73.
- Simpson, R., Nuñez, H., Jaques, A., Ramírez, C., Quiroz, N., Moreno, J., & Sastry, S. (2018). Application of a moderate electric field for the potential acceleration of the salting process of Atlantic salmon (*Salmo salar*). *Journal of Food Process Engineering*, 41(6), e12846.
- Thorarinsdottir, K. A., Arason, S., Bogason, S. G., & Kristbergsson, K. (2004). The effects of various salt concentrations during brine curing of cod (*Gadus morhua*). *International journal of food science & technology*, 39(1), 79-89.
- Thorarinsdottir, K. A., Arason, S., Geirsdottir, M., Bogason, S. G., & Kristbergsson, K. (2002). Changes in myofibrillar proteins during processing of salted cod (*Gadus morhua*) as determined by electrophoresis and differential scanning calorimetry. *Food Chemistry*, 77(3), 377-385.
- Thorarinsdottir, K. A., Arason, S., Sigurgisladottir, S., Valsdottir, T., & Tornberg, E. (2011). Effects of different pre-salting methods on protein aggregation during heavy salting of cod fillets. *Food Chemistry*, 124(1), 7-14.
- Toepfl, S., Heinz, V., & Knorr, D. (2006). Applications of pulsed electric fields technology for the food industry. In *Pulsed electric fields technology for the food industry* (pp. 197-221). Springer, Boston, MA.
- Toepfl, S., Heinz, V., & Knorr, D. (2007). History of pulsed electric field treatment. *Food preservation by pulsed electric fields: from research to application*, 9-39.
- Van Loey, A., Verachtert, B., & Hendrickx, M. (2001). Effects of high electric field pulses on enzymes. *Trends in Food Science & Technology*, 12(3-4), 94-102.
- Van Nguyen, M., Arason, S., Thorarinsdottir, K. A., Thorkelsson, G., & Gudmundsdóttir, A. (2010). Influence of salt concentration on the salting kinetics of cod loin (*Gadus morhua*) during brine salting. *Journal of Food Engineering*, 100(2), 225-231.
- Wan, J., Coventry, J., Swiergon, P., Sanguansri, P., & Versteeg, C. (2009). Advances in innovative processing technologies for microbial inactivation and enhancement of food safety—pulsed electric field and low-temperature plasma. *Trends in Food Science &*

- Technology, 20(9), 414-424.
- Weaver, J. C. (2000). Electroporation of cells and tissues. *IEEE transactions on plasma science*, 28(1), 24-33.
- Weaver, J. C., & Chizmadzhev, Y. A. (1996). Theory of electroporation: a review. *Bioelectrochemistry and bioenergetics*, 41(2), 135-160.
- Whitehead, P. J. P., Bauchot, M. L., Hureau, J. C., Nielsen, J., & Tortonese, E. (1984). *Fishes of the north-eastern Atlantic and the Mediterranean*. v. 1.
- Wiktor, A., Nowacka, M., Dadan, M., Rybak, K., Lojkowski, W., Chudoba, T., & Witrowa-Rajchert, D. (2016). The effect of pulsed electric field on drying kinetics, color, and microstructure of carrot. *Drying Technology*, 34(11), 1286-1296.
- Wiktor, A., Śledź, M., Nowacka, M., Chudoba, T., & Witrowa-Rajchert, D. (2014). Pulsed electric field pretreatment for osmotic dehydration of apple tissue: Experimental and mathematical modeling studies. *Drying Technology*, 32(4), 408-417.
- Yanar, Y., Celik, M., & Akamca, E. (2006). Effects of brine concentration on shelf-life of hot-smoked tilapia (*Oreochromis niloticus*) stored at 4 C. *Food Chemistry*, 97(2), 244-247.
- Yarmush, M. L., Golberg, A., Serša, G., Kotnik, T., & Miklavčič, D. (2014). Electroporation-based technologies for medicine: principles, applications, and challenges. *Annual review of biomedical engineering*, 16, 295-320.
- Zhou, Y., He, Q., & Zhou, D. (2017). Optimization extraction of protein from mussel by high-Intensity pulsed electric fields. *Journal of Food Processing and Preservation*, 41(3), e12962.
- Zhou, Y., Sui, S., Huang, H., He, G., Wang, S., Yin, Y., & Ma, Z. (2012). Process optimization for extraction of fishbone calcium assisted by high intensity pulsed electric fields. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 28(23), 265-270.
- Zimmermann, U. (1986). Electrical breakdown, electropermeabilization and electrofusion. *Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology*, Volume 105, 175-256.